

Português do Libolo, Angola, e português afro-indígena
de Jurussaca, Brasil: cotejando os sistemas de
pronominalização

*The Portuguese spoken in Libolo, Angola, and the Portuguese
spoken in Jurussaca community, Brazil: comparing the
pronominalization systems*

Carlos Figueiredo
Universidade de Macau, China
carlosgf@umac.mo

Márcia S. Duarte Oliveira
Universidade de São Paulo, FAPESP, Brasil
marcia.oliveira@usp.br

Resumo: Tendo em conta que escravos que aportaram no Brasil, após permanência no entreposto de São Tomé, eram falantes de L1s do grupo banto, impõe-se o cotejo sincrônico de particularidades de variedades vernaculares quer de São Tomé quer de Angola com o português do Brasil, em geral, e com falas de comunidades quilombolas deste país, em particular, se se pretender entender as especificidades diacrônicas destas últimas. No presente trabalho, estabelecem-se comparações entre os quadros pronominais do português de Jurussaca, Nordeste do Estado do Pará, Brasil (doravante PJ), e do português do Município do Libolo, Província do Kwanza-Sul, interior de Angola (doravante PLB). A maioria dos informantes do Libolo tem o quimbundo como L1. A nível estrutural, os quadros apresentam tanto similaridades quanto dissemelhanças. Este aspecto sugere que a reestruturação dos sistemas de pronominalização de Jurussaca e do Libolo terá acontecido geracionalmente por contato, mas que o primeiro não terá respaldo unicamente nos antigos substratos africanos do grupo nigero-congolês. As similaridades e dissemelhanças listadas

contribuem também para reforçar a proposta que se avança de carácter interétnico para o português de Jurussaca, ao mesmo tempo que se reclama o estatuto nacional de variedade para o português de Angola.

Palavras-chave: Português de Angola/Libolo; Português de Jurussaca; sistema de pronominalização.

Abstract: Not only taking into account that the slaves which berthed in Brazil, after a permanence in the São Tomé depository, were speakers of L1s of the Bantu branch, but also in order to understand the diachronic specificities of the Brazilian Portuguese, in general, and of speeches of Quilombola communities, in particular, it is necessary to carry out the synchronic comparison of the latter with those of vernacular varieties of both São Tomé and Angola. In the present work, we make comparisons between the pronominal frames of the Portuguese of Jurussaca, Northeast of the Pará State, Brazil (PJ), and of the Portuguese of the Libolo Municipality, South Kwanza Province, in inland Angola (PLB). The majority of the Libolo informers have the Bantu Kimbundu as L1. At a structural level, the pronominal frames present similarities as well as dissimilarities. This aspect suggests that the restructuring of the pronominalization systems of Jurussaca and Libolo happened generationally through contact, but that the former was not backed solely by the old African substrats of the Nigero-Congolese group. The listed similarities and dissimilarities also contribute to reinforce the proposition which we present of an interethnic character for the Jurussaca Portuguese, while we also claim the national statute of variety for the Angolan Portuguese.

Keywords: Angolan Portuguese/Libolo; Vernacular Portuguese of Jurussaca/Brazil; Personal Pronouns system.

1 Introdução

No Brasil, fenômenos linguísticos observáveis em variedades afro-indígenas de português têm despertado a atenção dos linguistas há já algum tempo, permitindo um melhor entendimento acerca da sua tipologia e dos seus sistemas gramaticais, os quais, por sua vez, fornecem pistas valiosas para a construção de uma teoria linguística, nomeadamente sobre questões relacionadas quer com a aquisição de línguas 1 e 2, reestruturação nos processos de nativização ou

mesmo sobre as origens do português brasileiro. Alguns estudiosos, no entanto, demarcam-se do debate em torno desta última questão, que apontam para a possibilidade da criouliização — p. e. Baxter, 1992 — e da deriva românica — p. e. Naro & Scherre, 2007 —, para centrarem a sua atenção nas semelhanças entre as línguas crioulas e o português vernacular brasileiro (PVB) — p. e. Couto, 1989; Baxter & Lucchesi, 1997. Oliveira *et al.* (no prelo), assumindo a abordagem de Holm (2004) de que o PVB reúne características para ser observado como uma língua “parcialmente reestruturada” (no que se difere das línguas crioulas que são “completamente reestruturadas”), corroboram Mello (1997) quanto à proposta de o português afro-indígena (Lucchesi, Baxter & Ribeiro, 2009) ser visto como parte de um conjunto de variedades que formam o *contínuo dialetal português vernacular brasileiro* (doravante, PVB), que contém em um dos seus extremos o português quilombola e no outro os falares urbanos não-padrão. Com base neste pressuposto e nos achados que apontam dissemelhanças no cotejo do quadro pronominal da norma PVB do Estado do Pará (norte do Brasil) com o da norma padrão (que chamaremos aqui de PB) — cf. Oliveira *et al.*, 2011 —, Oliveira *et al.* (no prelo) seguem comparando o sistema pronominal do PJ com o de uma língua crioula do Atlântico que aponta para contato etnolinguístico: o caboverdiano. Os autores propõem, portanto, que o PJ seja considerado uma das variedades do português afro-indígena falado no Brasil, devido às suas singularidades linguísticas. Os autores concluem ainda que, para um melhor entendimento das características e do comportamento diacrônico do PJ, há necessidade de maiores investigações e comparações com línguas envolvidas com o contato linguístico nos processos da cadeia de transmissão linguística de África para o Brasil. Levando em conta que a maioria dos escravos africanos que aportou no Brasil, após permanência no entreposto de São Tomé, era falante de L1’s do grupo banto¹ — ver, entre outros, Bonvini (2008: 30), para entendimento das especificidades diacrônicas do português brasileiro, em geral, e das falas quilombolas, em particular, impõe-se, por exemplo, o cotejo sincrônico de particularidades das segundas com as de variedades vernaculares quer de São Tomé quer de Angola.

Contudo, é um fato que as variedades africanas de português reestruturado, apesar de se configurarem como um rico laboratório para entendimento de determinados fenômenos linguísticos, têm recebido atenção mínima por parte da comunidade científica e, conseqüentemente, muito dos seus aspectos

¹Para designação dos grupos linguísticos, famílias e línguas africanas citados no presente trabalho, foi seguida a proposta ortográfica avançada por Fiorin & Petter (2008: 13).

gramaticais têm permanecido na obscuridade. Na realidade, foram feitas apenas algumas tentativas para a elaboração de uma gramática descritiva do português de Moçambique (doravante PM) — ver Gonçalves (1997, 2010); Gonçalves *et al.* (1998); Gonçalves & Stroud (1998) — e esparsos estudos sobre outras variedades africanas de português, sobretudo acerca da concordância de número no sintagma nominal (doravante, SN), em uma perspectiva da sociolinguística quantitativa — ver, por exemplo, Baxter (2002, 2004, 2009), para o português dos tongas (doravante, PT), São Tomé; Figueiredo (2008, 2009a, 2009b, 2010a, 2010b, 2012), para o português reestruturado da comunidade crioula e bilingue (português e santome) de Almojarife, São Tomé; e Jon-And (2011) para o português L2 de Maputo, Moçambique, e para o português L2 de Mindelo, Cabo Verde.

Nos estudos acima citados, constata-se que as estruturas descritas pelos autores coincidem em muitos aspectos gramaticais não só entre si mas também com estruturas do PVB, do próprio português brasileiro e até de crioulos africanos e asiáticos de base portuguesa.

Paralelamente, alguns estudos de Figueiredo (p.e. 21010a, 2010b), que observam aspectos da aquisição quer do português como língua segunda (PtgL2) por falantes monolíngues que têm como L1 variedades do grupo nigero-congolês quer do PtgL2 por falantes de crioulos de base-portuguesa (CP's), quer ainda do português como L1 por falantes bilingues em português e CP, dão ênfase a estas particularidades e evidenciam que: (i) o português adquirido por falantes de um CP em situação especial de contato linguístico apresenta os mesmos padrões de variação do português que é adquirido com forte *input* de PtgL2 em situação de transmissão linguística irregular (*imperfect language shift*), por falantes que não utilizam CP's como línguas veiculares; (ii) as variedades de português observadas (e outras tipologicamente semelhantes, mas por observar), conservam características do PtgL2 adquirido unicamente por contato pelos ancestrais falantes, evidenciando a presença de traços das línguas do grupo nigero-congolês (caso do uso proclítico do pronome pessoal — exemplo 1), que configurarão transferências a partir destas e que transitaram geracionalmente até às diversas variedades de português faladas atualmente em África e no Brasil (exemplos 2 a 4), mas que diferem do padrão do português europeu (doravante, PE — exemplo 5):

(1) QUIMBUNDO:

Nga	mu ~mono	kia.	(Mingas 2007: 71.)
1SG+PERF	OD+ver	ADV	
(eu)	o+ver	já	
(Já o vi — PE)			

- (2) PJ:
aí ela **me** chamo(u) e disse... seu Valdecir. (Oliveira *et al.* 2011: 34)
- (3) PLB:
não sei o nome dele. **Me** complica muito. [JOMAJH1]
- (4) PB:
Eu **me** vesti rapidamente. (Bechara, 2009: 165)
- (5) PE:
Ele vestiu-**se** rapidamente. (Cunha & Cintra, 1997: 281)

Logo, o presente trabalho ratifica a proposta que se vê em Petter (2007, 2008, 2009) e ainda em Figueiredo (2010a, 2010b) no tocante a um *contínuo de português* constituído por variedades africanas e brasileiras. Os trabalhos de Petter (2007, 2008, 2009) afastam-se, por exemplo, da análise da maioria dos estudiosos (brasileiros principalmente) que empreende o cotejo entre o português brasileiro e o europeu exclusivamente, situando o português brasileiro num enlace mais amplo: o português moçambicano e angolano. Segundo Petter (2009: 201), aspectos linguísticos e históricos dessas duas variedades de português faladas na África podem “[...] *nos auxiliar a explicar as mudanças da língua transplantada. [...]*” (no caso o português brasileiro). Partindo deste pressuposto, buscamos, por meio da comparação do quadro do sistema de pronomes pessoais de duas variedades de português – PLB (Angola – África) e PJ (Brasil) – confirmar se os traços distintivos do sistema de pronominalização da segunda, relativamente ao PE, configuram eventual transplante resultante do contato entre o português e as línguas bantas, ou se, pelo contrário, tais traços deverão ser lincados a variedades nativas de África de outros grupos linguísticos, que não os bantos.

Iniciamos o trabalho com a apresentação das comunidades em observação (Seção 2, comunidade de Jurussaca; Seção 3, Comunidade do Município do Libolo). Ainda na Seção 3, será realizada, em subseções compartimentadas, a caracterização dos informantes e dos dados linguísticos coletados no Município do Libolo, que foram atomística e quantitativamente tratados com recurso ao pacote de programas GOLDVARB X (Sankoff, Tagliamonte & Smith, 2005). A metodologia aplicada visa observar as tendências e extensões de variação patentes no PLB, por forma a dar-se contributo valioso no sentido de se reclamar o estatuto nacional de variedade para o português de Angola (doravante PANG), nos moldes propostos por Miguel (2008: 47). Posteriormente, na Seção 4, faremos a descrição e comparação dos sistemas pronominais das comunidades em estudo, aspectos que serão observados em concomitância com a análise dos resultados fornecidos pelo tratamento dos dados do PLB. Por fim, apresentaremos a conclusão do estudo, a que se seguem as abreviaturas e símbolos aplicados no texto e a listagem da referência bibliográfica consultada.

2 A comunidade de Jurussaca, Estado do Pará (Norte do Brasil)

A comunidade de Jurussaca é uma das 253 comunidades quilombolas² do Estado do Pará, segundo informações do Núcleo de Altos Estudos da Amazônia — NAEA³. Ainda segundo o NAEA, Jurussaca situa-se na região quilombola paraense denominada “bragantina” e faz parte do Município de Tracuateua, localizando-se a 10 km da sede. O lugarejo encontra-se a aproximadamente 25 km da cidade de Bragança, um dos primeiros povoamentos da Amazônia brasileira.

A população da comunidade, que oscila entre 500 a 600 pessoas, ocupa uma área total de 200,9875 ha. Há 90 casas construídas por quase toda a extensão do terreno, formando uma espécie de “aldeamento”. Fora do espaço das casas está a área da plantação onde cada família tem “um pedaço de terra” no qual se planta mandioca e feijão. A rede elétrica foi introduzida em Jurussaca em setembro de 2010, trazendo os primeiros benefícios, como o do Projeto RESEC (Reserva Ecológica), que tem doado aparelhos domésticos (geladeiras, televisores, liquidificadores, etc.). Este mesmo projeto vem mudando o aspecto físico até então característico da comunidade, substituindo as casas em barro batido e cobertas de palha por casas de alvenaria e telhas. No entanto, a comunidade ainda não tem água canalizada — ver Petter & Oliveira (2011: “Sobre o projeto”).

2.1 O negro e o índio na formação do Grão-Pará

No Brasil do século XVII, eram duas as colônias de Portugal na América: (i) *Brasil* – que incluía o Nordeste e toda a parte meridional da colônia; (ii) *Grão-Pará e Maranhão* – que incluía toda a Amazônia, o Maranhão e, juntamente com este, o Piauí e parte do Ceará. No Brasil predominava a monocultura; no Grão-Pará, a atividade extrativista⁴.

²Para a identificação de comunidade quilombola, retomamos a proposta de Oliveira *et al.* (2011: 130), que não reduz o conceito a aspectos como a cor da pele ou a populações isoladas estritamente homogêneas e/ou ligadas a locais arqueológicos, antes o torna abrangente em termos da constituição de sociedades miscigenadas.

³NAEA – Apoio: Governo do Pará, Fundação Ford, CNPq, CEDENPA, Programa Raízes – constitui-se em um grupo de pesquisa envolvendo professores e pesquisadores ligados à Universidade Federal do Pará – UFPA – junto a povoados negros rurais no Estado do Pará, iniciadas no rio Trombetas em 1989.

⁴Ver: Governo do Pará (2011).

Os negros foram introduzidos em território amazônico pelos ingleses no início do século XVII, e, em escalas consideráveis, destinando-se às lavouras de gêneros exportáveis como a cana-de-açúcar, o tabaco, o algodão ou o cacau.

A Companhia Geral do Comércio do Grão-Pará e Maranhão, criada pelo Marquês de Pombal (Portugal), tinha como um dos seus objetivos trazer negros para a região. Segundo Bezerra Neto (2001: 28):

“[...] entre os anos de 1755-1778, foram introduzidos na Amazônia Portuguesa um número de escravos possivelmente superior aos 25.365 africanos desembarcados nos portos de Belém e São Luís pelos navios da Companhia.”

O sincretismo negro-religioso no Grão-Pará é uma das marcas visíveis da cultura imaterial da região. Os negros assimilaram do catolicismo a devoção, largamente disseminada a São Benedito (entre outros), patrono de inúmeras comunidades:

“[...] As chamadas festas dos santos organizadas pelas irmandades, bem como as festas de promessa, de iniciativa individual, ainda são o maior acontecimento anual em todas as comunidades do interior amazônico. [...]” (Salles, 2004: 28)

Na região bragantina – macro-área de Jurussaca – as festividades em homenagem a São Benedito ocorrem entre 18 a 26 de dezembro, ofuscando as comemorações natalinas:

“[...] Aí se encontra outra reminiscência da escravidão, na marujada, em que ocorre, como dança característica, o retumbão, variedade local do samba-de-roda. [...] A irmandade de São Benedito existe em Bragança desde 3 de setembro de 1798.” (Salles, 2004: 31)

Como apontado acima, tratar da historiografia do então Grão-Pará – e da Amazônia – é deparar-se com o papel do negro na sociedade escravocrata. No entanto, é impossível tecer uma historiografia desta região do Brasil sem apontar o elemento indígena na sua formação. Sem nos determos nos aspectos históricos das inúmeras etnias indígenas que já habitavam a Amazônia Grão-Paraense antes da chegada dos colonizadores⁵, queremos enfatizar que o Pará

⁵Estudos recentes mostram que os índios que vivem hoje na Amazônia e no Pará estão nesta região há mais de 12.000 anos — ver Castro (2009).

atual, por exemplo, foi palco das culturas indígenas mais sofisticadas atestadas no Brasil antes da colonização instaurada pelos europeus. Trata-se da cultura indígena marajoara que chegou até nós através da cerâmica desenterrada na Ilha de Marajó na foz do Amazonas e ainda a cultura indígena tapajônica em Santarém, no rio Tapajós. Além de uma sofisticada cerâmica, os índios tapajós legaram, à cultura amazônica, a sua maior expressividade criativa: os muiraquitãs⁶.

A comunidade quilombola de Jurussaca – como inúmeras outras comunidades amazônicas – tem como elementos de sua formação o negro e o índio:

*“[...] Na localidade conhecida por Jurussaca, viveram os índios Cariabas e negros refugiados, remanescentes das fazendas próximas à Bragança, provavelmente, estes e mais alguns imigrantes portugueses e espanhóis, foram os que iniciaram a colonização nos arredores. [...]”*⁷

Os negros levados para o Grão-Pará – e, portanto, os que possivelmente podem ter entrado no processo de gênese da comunidade de Jurussaca – são hoje identificados como pertencentes a três grupos linguísticos:⁸

(i) *Línguas bantas* – os escravos que falavam essas línguas foram trazidos da costa oeste africana das atuais repúblicas do Congo, República Democrática do Congo, Angola, e mais tarde, da costa leste africana, mais propriamente de Moçambique. Compreendem as línguas faladas pelo maior número de cativos — ver Bonvini (2008: 30). Em Angola, três línguas bantas muito faladas são umbundo, quimbundo e quicongo (hoje, três das quatro ‘línguas nacionais’ do país).

(ii) *Línguas cuá (subgrupo gbe)* – os negros que falavam essas línguas eram oriundos do chamado “Ciclo da Costa da Mina” e conhecidos ainda como “sudaneses”. Atualmente esta área linguística compreende os países africanos de Gana, Togo, Benin e Nigéria. Três línguas muito citadas são gbe, eve e fon.

⁶Os muiraquitãs são considerados os elementos mais sofisticados de cultura material indígena brasileira. “[...] também chamados de “Pedras das Amazonas”, eram adornos produzidos de pedras verdes (jadeíta, amazonita) em forma de batráquio, possivelmente utilizados como protetores contra doenças e mordedura de animais peçonhentos, assim como elemento para o aumento da fertilidade feminina e como figura mitológica astral.[...]”. — ver Castro (2009: “A cultura indígena tatajônica).

⁷Cariambá-Jacareteua (2010); o grifo é nosso.

⁸Baseamo-nos em: Bagno (2011: 239); Bonvini (2008: 30); Salles (2004: 17).

Línguas desse grupo são designadas no Brasil pelo termo *jeje* – ver Bonvini (2008: 30).

(iii) *Línguas defóide* – os negros desse grupo atestavam diferentes falares iorubás e são conhecidos no Brasil pelo termo *nagô-queto* — ver Bonvini (2008: 30). Eram provenientes da Nigéria.

No entanto, atente-se às palavras de Salles (2004: 17), salientando as línguas “cuá” e “bantas”, para o autor, dominantes no Pará:

“No Pará e Maranhão as culturas sudanesas e banto não se contrapõem. Não há indícios de antagonismos tribais. Ao contrário, tudo parece mostrar, na manifestação exterior da cultura desses povos, tendência para a convergência e a fusão num só grupo, solidário culturalmente, pela condição de escravo. [...]”

Os elementos negro-índio atestadamente presentes na comunidade de Jurussaca, levaram Oliveira *et al.* (no prelo) a proporem que o português falado por esta comunidade seja um português “afro-índigena” — veja-se a definição proposta por Oliveira *et al.* (no prelo: III, renumerado):

“Português afro-índigena:

Uma variedade vernacular do português brasileiro falada por comunidades de fala ‘aquilombadas’. Destacamos que tais comunidades não são apenas as “terras de preto”, mas ainda as “terras indígenas” e as “terras mistas” como se dão no norte do Brasil. Nestas sociedades, verificam-se, como traços marcantes: (i) nas “terras de preto”: uma descendência de africanos; (ii) nas “terras indígenas”: etnias que perderam ou estão por perder por completo suas línguas maternas, mas mantêm seus laços identitários; (iii) nas “terras mistas”: comunidades aquilombadas no norte do Brasil cuja formação étnica é negra e indígena. Nestes três tipos de “terras” o português é traço de identidade e nossa hipótese é que cada comunidade de fala traga suas marcas específicas devendo cada uma delas, na medida do possível, ser inventariada.”

Sobre “terras de preto”, Oliveira *et al.* (no prelo) remetem-nos a Cunha (2011: 221); sobre “terras indígenas”, a Silva (2011). Oliveira *et al.* (no prelo) apontam a comunidade de Jurussaca como um exemplar de “terra mista”. Neste trabalho, ratificamos o conceito de “português afro-índigena” proposto por esses autores às comunidades de fala portuguesa aquilombadas no Brasil e especificamente ao português falado pelas pessoas da comunidade de Jurussaca. Há que se ressaltar que um dos quesitos fundamentais para que comunidades que se atestam remanescentes de quilombolas no Brasil tenham suas terras reconhecidas pelo Governo Federal é a auto-identificação da comunidade como um grupo distinto do restante da sociedade:

“As comunidades remanescentes de quilombos foram reconhecidas oficialmente pelo Estado brasileiro em 1988, principalmente com a afirmação de seus direitos territoriais por meio do Artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição (ADCT). O norteamento legal dado pela Constituição foi detalhado com o Decreto 4.887, de 2003, que traz como critério de definição de remanescentes de quilombolo a autodeterminação [...]”. (Pinto, 2011: 80; o grifo é nosso)

O “Título de Reconhecimento de Domínio Coletivo da Terra” à comunidade de Jurussaca foi concedido pelo Governo do Estado do Pará no dia 14 de setembro de 2002.

2.2 A coleta dos dados e os informantes

Os dados sobre a comunidade de Jurussaca, cotejados com os do Libolo (Angola) neste trabalho, resultam de um projeto de pesquisa realizado por uma equipe que empreendeu cinco viagens de campo à área, no ano de 2010/2011. Trata-se do chamado “Projeto-Piloto IPHAN/USP nº 20173”, que é sumarizado por Oliveira *et al.* (no prelo: 3):

*“O Projeto IPHAN/USP – Levantamento etnolinguístico de comunidades afro-brasileiras de Minas Gerais e Pará – compôs um conjunto de ‘pilotos’ que antecederam a criação do Instituto Nacional da Diversidade Linguística– INDL –, sancionado pelo Governo Lula por meio da Lei 7.387 de 9 de dezembro de 2010. O projeto (dividido em duas macro-áreas), na área do Pará, inventariou a comunidade de Jurussaca, gravando o português falado pela comunidade e coletando aspectos de sua cultura imaterial (...).”*⁹

Em campo, os pesquisadores ligados ao projeto tiveram a tarefa de se revezarem, a fim de registrarem, em vídeo e áudio, as informações coletadas. Adotando-se a opção de recolha de amostras de fala por meio de entrevistas (realizadas nas casas dos informantes ou em lugares específicos da comunidade), a metodologia de transcrição dessa fala seguiu a que se vê descrita em Lucchesi (2009).

⁹Para detalhes sobre a lei, o projeto, a equipe e ainda o grupo de pesquisa, convidamos o leitor a acessar o site IPHAN/USP em: Petter & Oliveira (2011).

3 A comunidade do Município do Libolo, Kwanza-Sul, Angola

3.1 Ocupação do Libolo e áreas circundantes

Em sequência das grandes migrações iniciadas pelos povos banto da África Central nos primeiros quinhentos anos da era atual, os *bakongo* instalaram-se no atual nordeste de Angola, já no século XIII, onde fundaram o histórico Reino do Congo. Dois séculos depois, Diogo Cão chega ao Zaire, em 1483, e os portugueses estabelecem uma aliança com este reino. Entretanto, os *jagas* entram pelo norte no século seguinte e combatem os *bakongo* pela posse das terras, empurrando-os para sul, região de Cassange. Explorando as rivalidades e conflitos locais, os portugueses instalam-se na região de Angola a partir da segunda metade do séc. XVI e passam a controlar a área da costa marítima. Em 1576 fundam, na região de Kazanga, São Paulo da Assunção de Luanda, a atual cidade de Luanda, e estabelecem a colônia de Angola (Parreira, 1989; Ogot, 1999: 278). Na mesma época, os *jagas* iniciam a sua progressão para sul e sudoeste, sempre pelo interior do território.

Na sua rota de migração, os *jagas* vão instalando comunidades a norte do rio Kwanza, mais propriamente no Uíge, Ndongo (zona da atual N'Dalatando) e Malanje. Partindo do Ndongo, alguns sobados, como os kibalas, os waco-kungo e os bailundo percorrem a margem norte do rio Kwanza, em direção ao interior, alcançando a zona de Pungo-Andongo, região da atual Malanje. Fazem a travessia do rio Kwanza e alguns instalam-se na região da Kissala, enquanto outros fixam sobado na zona de Katumbi, atual Município da Kibala. Esta primeira fase de progressão dos *jagas* em território de Angola dá origem aos Reinos do Ndongo e Matamba, zona na qual estava incluído o atual Município do Libolo.

Após a instalação do sobado da região da Kibala, três gerações de sobas depois, o soba Ngana Nambua II deambula com a sua tribo ao longo das margens do rio Longa, em busca de melhores locais de fixação, até se instalar na zona da Mbanza de Kalulo — ver Varandas (1997: 1). Outros sobas descem para o sul, alguns radicando-se nas áreas da Quiaca e de Benguela, enquanto outros continuavam sua jornada para o Lubango e para o Hiumbi.

Paralelamente, e progredindo também para o sul, mas ao longo da orla marítima, Diogo Cão ultrapassara a foz do rio Kwanza e, logo a seguir, fizera aguada na baía da foz do rio Longa. Em 1546, Henrique Dias é enviado para o local, numa viagem com fins meramente mercantilistas. A entrada da região para o rol dos lugares demandados pela expansão colonial evidencia que a zona detinha condições que atraíam a atenção do reino português. A área é entregue, depois, a Paulo Dias de Novaes, como prêmio pelas suas intervenções

iniciais na conquista e governo do território na zona de Ilamba.¹⁰ Este oficial manda, então, fundar aí a primeira povoação de Benguela Velha, atual Porto Amboim, em 1587. Deste modo, a expansão dos portugueses ocorre em zonas vizinhas do mar, sendo a penetração para o interior bastante limitada, já que centravam a sua atenção essencialmente no comércio escravagista, fazendo de Angola o principal mercado abastecedor de escravos para as plantações da cana de açúcar do Brasil. A concentração dos colonos na orla marítima originou, desta forma, uma situação de diglossia linguística: (i) por um lado, uma elite minoritária afroportuguesa bilingue, instalada nas zonas litorais e restringindo o uso do português aos centros urbanos costeiros; (ii) por outro lado, uma comunidade nativa majoritária, monolíngue nas suas L1s e habitando as zonas rurais e inexploradas do interior.

Para além do Amboim, a concessão entregue a Paulo Dias de Novaes encaixava ainda a zona costeira da Kissama e, ligeiramente no interior, a região do Seles. Nas áreas entregues haviam-se já instalado diversos monarcas *jagas* e, desde logo, se iniciaram os confrontos entre colonos e indígenas, confirmando-se que a região a sul do Kwanza, na qual se inclui o Libolo, foi uma área de resistência autóctone logo após as primeiras tentativas de ocupação do interior por parte dos portugueses.

Em sequência dos confrontos, a primeira tentativa de colonização da área acaba por ruir completamente, já que a corporação destacada por Paulo Dias de Novaes, composta por 70 militares, foi trucidada em ataques levados a cabo pelos sobas da região (Delgado, 1944b: 404). A partir de então, apenas se aventuravam nestes territórios alguns comerciantes temerários, oriundos do

¹⁰Entre 1575 e 1589, Paulo Dias de Novaes, primeiro Governador da Donataria do Reino de Sebaste na Conquista da Etiópia ou Guiné Inferior, isto é, Angola, empenhou-se em expandir as possessões portuguesas no vale da margem norte do rio Kwanza. Conseguiu-o através de alianças com sobas locais, que se mostravam descontentes com as imposições do soba Muxima, do sobado de Ndongo. Graças a esta estratégia, os portugueses tomaram a província de Ilamba, localizada entre os rios Kwanza e Bengo, tendo fundado, em 1582, o posto de Massangano, na confluência dos rios Kwanza e Lucala. Após as duras batalhas pela posse da região e motivado por novas vitórias sobre os exércitos do Ndongo, em 1583 e 1585, Luis Serrão, tenente de Paulo Dias de Novaes, liderou a tentativa de tomada de Kabasa, capital do sobado de Ndongo. O ataque redundou em derrota, já que o Ndongo, contando com o apoio da vizinha Matamba, esmagou o exército português, que se viu obrigado a retirar para Massangano — ver Cadornega, 1972 (1680).

sul, para negociarem com os nativos da zona e pilharem os resgates deixados escondidos pela corporação militar desbaratada, que contrabandeavam depois.

Em meados deste mesmo século, quando aponta os feitos de Paulo Dias de Novaes, Cadornega (1972 [1680], tomo I: 28) faz a primeira referência ao Libolo, indicando-o como uma província tributária do extenso e histórico Reino de Angola (Ndoango ou Ndongo), governado pelos sobas Ngola. Contudo, a primeira descrição física da região é efetuada apenas quando o mesmo autor apresenta as “Províncias do Reino de Benguela e Libolo e confinantes” (Cadornega, 1972 [1680], tomo III: 168) e faz alusão às circunscrições interiores da Província da Kissama:

“A provincia que relatamos da Quisama [...] por dentro vem fazendo um sacco que se estende a basta provincia do Libolo, que antigamente chamavão Atunda, com suas dilatadas terras e sovas mui poderozos, ficando seu territorio entre o rio Longa e a provincia da Quisama, hindo fazer seus limites em a provincia dos Sumbis e porto do sova Mani Quicombo, sitio em a costa do mar, onde pára com as suas correntes o rio Cubo e as suas numerosas agoas, pagando com ellas seu tributo ao mar, ficando entre elle e o rio Longa, Anica (rio Nhia, que aflui ao Longa), rio tambem de caudal e outros riachos, que região aquellas dilatadas provincias, mettendo suas agoas em hum e outro para a parte do sertão.”

Do relato sobressai a ideia de a região ser rica em recursos hídricos naturais¹¹ e, conseqüentemente, proporcionando-se à instalação de colonos para aproveitamento das benesses naturais da área, ideais para a agricultura. A comprová-lo, a existência já de sobados poderosos instalados pelos *jagas*, nas suas rotas de migração em direção a Benguela. Deste modo, os portugueses só

¹¹ “O Libolo e seus inúmeros rios fazem lembrar um coração e seus vasos capilares que alimentam a grande artéria da região: o Cuanza. Para além do Rio Cuanza, de longe o rio mais importante do Libolo e que delimita a sua fronteira Norte, assumem particular importância os Rios Longa e Luínga (afluente do Cuanza), uma vez que delimitam as fronteiras Sudoeste e Este, respectivamente. Cerca de 2/3 das fronteiras do Libolo são circunscritas por estes rios, o que atesta a importância da água na região. A água e a altitude potenciam a excelência de algumas culturas agrícolas, particularmente o café. Outros rios de particular importância, na sua grande maioria afluentes do Cuanza, são o Lua (do qual o conhecido Cambuco é afluente), o Ire, Mucongá, Kizaca, Buíza e Luati, que atravessam o Libolo de norte a sul e de este a oeste.” — ver KALULO.COM: o site da sua, nossa terra (2009: “Rios do Libolo - Coração do Cuanza”).

tentam nova ocupação da região da baía do rio Longa em 1771, já depois de, no século XVII, o regime colonial ter iniciado a política que visava a aculturação da população autóctone. Francisco Nuno de Moraes é então destacado como Capitão-mor da região e reconstrói o fortim de madeira que fora erigido por Paulo Dias de Novaes e arrasado pelos indígenas. A corporação da recente autoridade colonial da região é também massacrada por ataques ordenados pelos sobas e a baía outra vez abandonada pelos portugueses (Delgado, 1944b: 407-408). Sem supervisão das autoridades coloniais, o local torna-se porto de tráfico clandestino de escravos até ao século XIX. Com a independência do Brasil (1822), o fim do comércio de escravos (1836-42) e a necessidade de uma resposta às pretensões de outras potências europeias, como a Inglaterra, a Alemanha e a França, que reclamavam na altura o seu quinhão na África, os portugueses traçam um plano de colonização efetiva do interior angolano, estratégia assente no aproveitamento dos cursos fluviais. A riqueza hídrica da região da Kissama e áreas circundantes, na qual se inclui o Libolo, leva a administração colonial a voltar novamente a sua atenção para a baía do Longa, considerando-a como um ponto estratégico para o início da expansão para o interior.

A partir de 1840 é destacada uma força naval para o local e dá-se início à reconstrução das casas, feitorias e fortins abandonados, ao mesmo tempo que se arrasam alguns barracões que serviam de instalações para aprisionar escravos antes de serem embarcados clandestinamente. Por seu lado, os nativos tentam alguns assaltos para voltar a repelir os invasores, mas com a baía agora bem guarnecida militarmente, os atacantes são repelidos. As incursões pelo rico sertão intensificam-se, arrasam-se dezenas de sobados em todas as direções e a área sob domínio português aumenta consideravelmente, com soldados e alguns colonos progredindo em direção ao atual Libolo.

3.2 *O Libolo*

Apesar dos constantes conflitos entre portugueses e nativos na baía do Longa, acredita-se que a rica região do Libolo tenha sido das primeiras a ser visitada pacificamente pelos colonos desembarcados no reino de Angola. Localizada na zona H20 (Gutherie, 1948), possui cerca de 87 mil habitantes, na sua grande maioria ambundos falantes do quimbundo L1, variante libolo. O local conflui ainda quer com zonas de falantes que utilizam outras variantes do quimbundo (kissama e kibala) quer com áreas de utilizadores do songo, quer ainda com circunscrições ovimbundo da região R11 (Gutherie, 1948),

cujos falantes usam o umbundo¹². Quanto à exploração territorial do Libolo, é bastante remota no tempo, uma vez que há relatos de trinta soldados desertores das lutas na Ilamba se terem refugiado na região (Delgado, 1944b: 420). Contudo, exploração pacífica e ocupação do terreno são coisas distintas, já que:

“Durante séculos os portugueses não foram suficientemente capazes de conquistar o interior de Angola. Por exemplo, eles não controlavam o Libolo quando o meu pai para ali foi em 1885, nem quando nasci em 1911” (Bill Dodson, um americano do Libolo, citado por Santos, 1993: 9).

As primeiras descrições sobre conflitos armados no Libolo surgem em 1644 e 1645, quando são enviados para a região destacamentos militares coloniais para combaterem nativos que se haviam sublevado contra sobas fiéis à coroa portuguesa. Essas primeiras incursões de portugueses redundaram em desbaratamento das suas forças militares, massacradas pelos *jagas*. Há também relatos, em 1658, de “vexações” praticadas por indígenas do Libolo contra os nativos avassalados e comerciantes que tentaram estabelecer-se na região (Delgado, 1944b: 422).

Até ao século XIX, quando foi traçado o plano de colonização efetiva do interior angolano por parte das autoridades portuguesas, há registros de pelo menos mais duas grandes sublevações nativas (1658 e 1760) que inflingiram pesadas derrotas às forças militares portuguesas e desanimaram os comerciantes que pretendiam instalar-se na região, embora se mantivesse sempre o comércio itinerante com os indígenas. Entretanto, em 1893, os padres espiritanos Manuel Gonçalves de Sousa e Joaquim de Oliveira Gericota foram incumbidos de instalar uma missão católica em Calulo, onde já foram encontrar sete comerciantes na localidade, para além de alguns outros vivendo em prometedoras roças de cana-de-açúcar nas redondezas da povoação¹³. Os primeiros missionários a chegarem a Calulo foram recebidos pelo soba da Mbanza de Kalulo, Ngana Hussuko, que os dirigiu ao seu soba adjunto de

¹²Parte dos limites fronteiriços do Libolo estabelecem isoglossas etnolinguísticas entre ambundos e ovimbundos, daí que Mingas (2000: 31) aponte a região como sendo uma área de influência linguística.

¹³Entre os colonos que os padres Manuel Gonçalves de Sousa e Joaquim de Oliveira Gericota encontraram no Libolo, figurava o agricultor algarvio Manuel Jorge de Sousa Calado, ex-oficial do exército português e natural de Loulé, provavelmente o primeiro europeu a instalar-se na região de Calulo, em meados do século XIX.

Calulo, Ngana-Lucamba-Lua-Huanambua-Bungo, a fim de negociarem o local para instalação da missão — ver Varandas (1997: 1). A 10 de agosto de 1893 é erigida a primeira casa do complexo missionário no local cedido pelo soba Ngana Hussuko, junto à margem do rio Cambuco (afluente do rio Lua, que corre junto à povoação de Calulo, no Bairro do Mussafo), nas imediações das instalações da atual Missão Católica de Santo António de Calulo.

Dois anos depois, em sequência do aprisionamento de seis indígenas por parte das autoridades portuguesas, ocorrem as primeiras revoltas, lideradas pelo soba do Libolo e seus aliados. As casas comerciais são saqueadas e a missão católica ameaçada. O governo português destaca o coronel Lourenço Justiniano Padrel para Calulo, onde é criado um posto militar, em 21 de agosto de 1895. A partir de então, são frequentes, em todas as áreas administrativas da região, os relatos de intensos confrontos entre portugueses e indígenas, comandados por sobas sublevados, o que leva à construção da fortaleza de Calulo em 1897, pelo Tenente Albano Augusto Pais Brandão, a fim de funcionar como baluarte de defesa militar da extensa região do Libolo. Entretanto, em 1895, o Libolo fora desligado do Concelho de Cambambe, autonomizando-se como Circunscrição. A plena pacificação da região aconteceu em 1918, com a captura e punição, ou execução, dos últimos sobas revoltosos. Em 7 de agosto de 1940 a Circunscrição passou a Concelho, com as seguintes sub-divisões: Dala Cachibo, Cabuta, Munenga e Quissongo.

Até à independência de Angola, em 11 de Novembro de 1975, a região do Libolo permaneceu em paz, multiplicando-se as casas de comércio na vila, onde se instalaram também escolas primárias e uma Escola Técnica, esta já em finais da década de 60 do século XX. Os acontecimentos de 1961 e 1962, que marcam o início das guerras de libertação nas ex-colônias portuguesas de África, não se fizeram sentir no Município, onde permanecia um forte destacamento militar para controlar a zona, em virtude do seu longo historial de oposição à administração portuguesa. Ainda assim, há relatos de represálias e chacinas levadas a cabo na região pelas autoridades coloniais sobre supostos sublevados e/ou indígenas suspeitos de estarem conectados aos movimentos de libertação de Angola. Apesar destes incidentes, a economia prosperou, assente em casas comerciais, grandes instalações agro-pecuárias, extensos palmares e roças de café e sisal, já que a região, pela sua altitude, entre os 900 e os 1200 metros, favorece este tipo de explorações agrícolas. Algumas pertenciam mesmo a colonos alemães, ex-militares envolvidos nos conflitos mundiais de 1914-1918 e 1939-1945 e que procuraram refúgio em Angola, constituindo, no Libolo, a maior comunidade de germânicos desta possessão portuguesa.

Entretanto, o Governo Angolano atribuiu novas designações às divisões administrativas, tendo o Concelho do Libolo passado a ser designado como

Município do Libolo e incluindo as Comunas de Calulo (também sede do Município), da Munenga, do Quissongo e da Cabuta. O atual Município ocupa uma área de aproximadamente 9000 km² e cerca de 2/3 das suas fronteiras são delimitadas pelos rios Kwanza, (a norte), Longa (a sul) e Luinga (a este).

No entanto, ainda antes da declaração da independência de Angola, em 10 de novembro de 1975, os três grupos nacionalistas que tinham combatido o colonialismo português já vinham lutando entre si, visando ao controle do país, e em particular ao da capital, Luanda. No meio do caos em que Angola havia mergulhado, cerca de um milhão de portugueses abandonou a ex-colônia entre 1974 e 1976, o que agravou de forma dramática a situação econômica do recém nascido país. Em 27 de maio de 1977, o MPLA - Movimento Popular para a Libertação de Angola, que controla atualmente o poder no país, desencadeou um golpe de Estado que ficou conhecido como o Fraccionismo, originando um banho de sangue que se prolongou por dois anos. O conflito alastrou-se a todo o território, tendo-se unido a UNITA - União Nacional para a Independência Total de Angola e a FNLA - Frente Nacional de Libertação de Angola para combaterem o MPLA, o que deu início a uma longa e devastadora guerra civil, que se prolongaria durante quase trinta anos. Com o número de mortos e estropiados de guerra a aumentarem grandemente, as infra-estruturas do país foram ruindo progressivamente.

O Libolo, dada a sua proximidade ao Bailundo, onde a UNITA instalara seu quartel-general, foi alvo de várias incursões por parte das tropas deste movimento, que chegaram a ocupar a povoação de Calulo e a dominar praticamente todo o Município. Os ataques iniciaram-se em 17 de agosto de 1983, na Comuna do Quissongo¹⁴, tendo a sede do Município, Calulo, sido tomada no mês seguinte, em 5 de setembro (Santos, 1993: 167). Com o abandono das roças e das instalações agro-pecuárias, seu saqueamento por parte da população e a guerra instalada na região, as estruturas do Município colapsaram e o isolamento das Comunas administrativas acentuou-se, extinguindo-se também o seu sistema educacional, rodoviário e de comunicação. Neste aspecto, a Comuna do Quissongo, sendo a mais próxima do Bailundo, foi também a mais afetada, já que ninguém se aventurava a permanecer na mesma ou deslocar-se até ela. Por seu lado, a povoação de Calulo, onde se instalaram as tropas do Governo, representava o único ponto seguro do Município. O êxodo da população das outras Comunas para a sede do Município aconteceu em grande escala e ainda hoje, volvida mais de uma década sobre a morte do

¹⁴Dados fornecidos pelo informante [JERANH5], durante a entrevista prestada em Calulo, a 16 de junho de 2011.

líder da UNITA e instalação da paz em Angola, as Comunas do Quissongo, Cabuta e Munenga lutam com dificuldades de repovoamento, em virtude de a população deslocada se mostrar renitente em regressar às zonas de origem e aí erigir novas infraestruturas. De acordo com dados dos censos do Libolo, cedidos pela Comissão Executiva Municipal para o Processo Eleitoral do Libolo ao autor¹⁵ que levou a cabo o trabalho de campo no Libolo¹⁶ em 25 de junho de 2011, as quatro Comunas administrativas do Libolo possuíam, à data, 87244 habitantes, dos quais 39693 em idade de votar¹⁷ nas 49 Assembleias de Voto do Município. Os números confirmam que, no Município, o percentual de habitantes que ainda não tinham atingido a idade de votar era de 45.5%, um valor que atesta estarmos em presença de uma população bastante jovem, em termos gerais. A distribuição dos habitantes e votantes por Comuna era a seguinte:

1. Comuna de Calulo: 52736 habitantes, dos quais 22179 em idade de votar (42%);
2. Comuna da Cabuta: 12906 habitantes, dos quais 8607 em idade de votar (66.7%);
3. Comuna da Munenga: 14567 habitantes, dos quais 4453 em idade de votar (30.6%);

¹⁵O autor Carlos Filipe G. Figueiredo agradece a colaboração prestada pelo Administrador do Município do Libolo, S. Exa. Luís Mariano Lopes Carneiro, e pelo Coordenador da Comissão Executiva Municipal para o Processo Eleitoral do Libolo, António Castigo, que lhe facultaram as informações sobre os censos do Município do Libolo.

¹⁶Os dados analisados no presente trabalho fazem parte de um *corpus* recolhido nas quatro Comunas administrativas do Libolo (Tabela 1), em Junho de 2011, e pertencente ao projeto “*Portuguese restructured by language acquisition in a contact situation: generation acquisition, linguistic typology and grammatical analysis*”, dirigido pelo autor Carlos Filipe G. Figueiredo, elemento dos quadros profissionais da Universidade de Macau, instituição que financia parcialmente a pesquisa. O trabalho de campo foi realizado pelo próprio, com a prestimosa colaboração de Rui Luís de Figueiredo, residente da povoação de Calulo, o qual forneceu todo o apoio logístico que permitiu ao autor deslocar-se às diferentes Comunas do Libolo. O autor agradece também a colaboração prestada pela irmã Aparecida de Fátima Barboza, diretora pedagógica da Missão Católica de Santo António de Calulo, que facilitou a recolha de dados junto dos alunos e docentes da missão.

¹⁷Em Angola, a idade mínima para votar é de 18 anos.

4. Comuna do Quissongo: 6961 habitantes, dos quais 4454 em idade de votar (64.0%).

Presentemente, apenas a povoação de Calulo possui infraestruturas a funcionar, embora de forma limitada. As escolas primárias e a Escola Secundária encontram-se a laborar e a povoação está ligada a Luanda por uma estrada asfaltada de boa qualidade, que atravessa a Comuna da Munenga. Quanto à estrada que liga Calulo à Cabuta, possui quatro quilômetros de asfalto, até ao local onde está instalado o pequeno campo de aviação do Município. O restante piso é em terra batida e está em mau estado de conservação. Por seu lado, a ligação ao Quissongo apresenta-se seriamente comprometida, já que a antiga estrada de terra batida se revela praticamente intransitável a veículos. A situação agrava-se calamitosamente na época das chuvas, que preenchem a maior parte dos meses do ano, com especial incidência entre outubro e maio.

O percentual dos habitantes em idade de votar dá-nos uma ideia acerca do envelhecimento da população nas diferentes Comunas administrativas. Como se pode verificar, nas Comunas de Calulo e da Munega, servidas pela estrada que liga a Luanda, a população é bastante jovem, já que o percentual de habitantes em idade de votar é inferior à dos que ainda não atingiram essa idade. Contrariamente, as Comunas da Cabuta e do Quissongo, mais isoladas, registram um percentual de votantes mais alto do que o dos não votantes, comprovando-se o envelhecimento da população e a recusa dos mais jovens em abandonarem a sede do Município, onde muitos terão já nascido. Resta referir que, à exceção de Calulo, o ensino em todas as outras Comunas administrativas é praticamente ministrado apenas por alfabetizadores¹⁸.

3.3 Caracterização dos informantes do Libolo

Os confrontos constantes no Libolo entre os indígenas e as corporações militares portuguesas, até inícios do século XX, traduziram-se também na preservação e defesa de marcas ideológicas autóctones e conservação das tradições linguístico-culturais indígenas. Tal como em Jurussaca, o sincretismo negro-religioso é também uma das características mais marcantes da cultura imaterial da região do Libolo. Em 1967, o cinquentenário das Aparições de

¹⁸O termo “alfabetizador” não é usado no Município do Libolo, sendo substituído pela palavra “facilitador”, já que são os alfabetizadores que “facilitam” a aprendizagem do português aos analfabetos.

Nossa Senhora em Fátima, Portugal, foi celebrado em toda a Arquidiocese de Luanda, estando incluída, no programa, uma visita da imagem Peregrina de Nossa Senhora às várias comunidades cristãs da Arquidiocese da capital, nas quais se inseria o Município do Libolo. A visita às quatro Comunas do Libolo foi sempre acompanhada de impressionantes romarias e manifestações de fé que comoveram o Arcebispo de Luanda. Finda as visitas às diferentes comunidades da Arquidiocese de Luanda, as autoridades da Igreja permitiram que a imagem Peregrina permanecesse definitivamente na Missão Católica de Calulo. Desta forma, os nativos da região assimilaram do catolicismo a devoção à imagem Peregrina, que se tornou patrona de todas as Comunas. Atualmente é realizada todos os anos, no mês de julho, uma peregrinação a Calulo, na qual as manifestações de fé dos peregrinos vindos dos quatro cantos de Angola se revela expressivamente quando a imagem deixa o templo para se realizar a procissão de velas entre a Missão Católica de Santo António de Calulo e o Santuário Diocesano de Nossa Senhora Fátima. No entanto, é no último dia das celebrações que o sincretismo atinge o clímax, durante a Celebração Eucarística, ou seja, no momento em que os devotos fazem as suas oferendas em romagem e entoam cânticos religiosos em quimbundo e português, ao compasso de danças marcadamente tribais.

O sincretismo é ainda visível em outros aspectos da comunidade. Apesar da fé devotada ao catolicismo, a poligamia é um “modo de vida” dos libolenses nos vários estratos sociais e etários. Por outro lado, a superstição é elemento da heterogeneidade cultural da comunidade e, em situações de doença, apesar dos pedidos de proteção ao divino, não é dispensada também a visita aos curandeiros ou *kimbandas* das Comunas.

Outro aspecto em que o Libolo apresenta semelhanças evidentes com Jurussaca prende-se com o tipo de aldeamentos. Com exceção das antigas habitações coloniais, a esmagadora maioria das casas é edificada com barro batido (o adobo) e coberta de palha. Fora do espaço da casa, e num perímetro nunca inferior a 300 metros¹⁹, cada família tem também a sua lavra de subsistência, ou seja, o seu *pedaço de terra* para cultivo, essencialmente, da mandioca, do feijão e da ginguba (amendoim).

¹⁹Sendo também criadoras de animais domésticos como o porco, a cabra ou a galinha, que vivem em liberdade pelas aldeias e suas cercanias, as famílias instalam as suas lavras para lá do perímetro percorrido por estas espécies, já que elas, por razões de segurança na África selvagem, nunca se aventuram por zonas a mais de 300 metros das áreas habitadas.

Linguisticamente, com a acentuação do isolamento pós-independência, não surpreende que o sistema da interlíngua L2 dos habitantes do Município, que tinha incorporado substanciais traços morfossintáticos da L1 quimbundo, se continue a preservar geracionalmente, marcando presença forte no PLB L1 tanto de falantes bilíngues como de monolíngues. A variação é facilmente observável na concordância de número plural e de gênero no SN, concordância de número plural e de gênero nas estruturas predicativas, concordância entre sujeito e verbo, sistema preposicional e de pronomes pessoais ou uso de nomes nus e relativas restritivas. A reimplantação pós-guerra civil de um limitadíssimo sistema de ensino nas Comunas mais isoladas e a incorporação de docentes que detêm um registro marcado pelas variações referidas impede os alunos de obterem um *input* corretivo, que permita reestruturação gramatical direcionada para o padrão do PE.

Alguns destes traços do PLB manifestam similaridades relativamente às gramáticas dos crioulos atlânticos de base portuguesa, como o crioulo de Cabo Verde (CVV) ou os crioulos de São Tomé — ver Baxter (2002, 2004, 2009); Figueiredo (2010a, 2010b). Em outros aspectos, especialmente nas questões relacionadas com o nivelamento e desenvolvimento das regras de concordância variáveis, o PLB assemelha-se ao PB, PVB, PANG, PM, português de São Tomé e Príncipe, português da comunidade de Almoxarife (São Tomé), PT (roça Monte Café, também São Tomé) — ver, entre outros, Baxter (2004, 2009); Petter (2008, 2009); Figueiredo (2010a, 2010b), português de Cabo Verde e até português de Macau. Estamos, pois, na presença de um valioso e importante elemento linguístico para contribuir para um melhor entendimento acerca dos fenômenos de aquisição, por um lado, e para dar importante contributo à atual teoria sociolinguística em uma perspectiva comparada, por outro lado. Paralelamente, uma análise dos dados com recurso a métodos quantitativos permitirá, igualmente, observar as tendências e extensões de variação patentes no PLB, por forma a fornecer-se contributo valioso no sentido de se reclamar o estatuto nacional de variedade para o PANG, nos moldes propostos por Miguel (2008: 47). De fato, o PANG, a exemplo do que sucede no Brasil, apresenta diversidade relativamente ao PE, sobretudo a nível dos falares populares e rurais, aspecto que tem vindo a chamar a atenção de escritores, como Pepetela ou Boaventura Cardoso, linguistas — ver, p. e., Figueiredo (1998, 2010a, 2010b); Mingas (2000); Inverno (2005, 2008, 2011); Miguel (2008) — e até jornalistas (por exemplo, — ver, por exemplo, Vunge *et al.* (2009). Contudo, os estudos científicos sobre os fenômenos linguísticos que refletirão a própria sociohistória do país e os fazem distinguir-se do PE, sobretudo com recurso a métodos quantitativos, encontram-se ainda por efetuar. No Brasil, alguns linguistas chamaram a atenção para a inapropriação das suas gramáticas normativas — ver, p. e., Lucchesi (1994, 1998); Bagno (2001, 2002, 2011), subjugadas às regras teórico-descritivas europeias:

“Fundamentam-se as regras da gramática normativa nas obras dos grandes escritores, em cuja linguagem as classes ilustradas põem o seu ideal de perfeição, porque nela é que se espelha o que o uso idiomático estabilizou e consagrou” (Lima, 2002 [1957]: 7).

Como as produções escritas de caráter literário tomadas como exemplo não refletiam o registro oral espontâneo, alguns linguistas radicalizariam o seu discurso, lançando aos pesquisadores o desafio de determinarem se no Brasil se fala *“português ou brasileiro”* (Bagno, 2001: 19).

Neste aspecto, o contexto angolano não diverge do brasileiro. Como a maioria da população não tinha acesso à educação, o português L2 e L1 reestruturado falado pela mesma era bastante marcado pelas transferências dos substratos. A pressão que viria a ser exercida posteriormente, em simultâneo, sobre as normas popular e culta do português, já em período pré-independência, atenuou ligeiramente o quadro linguístico marcadamente bipolarizado que havia imperado até então. Contudo, o tardio ensino massivo do português²⁰ não conseguiu evitar que se mantivesse a situação de diglossia linguística, que se acentou após a partida dos colonos e determinou um fosso entre o português L2 e L1 reestruturado falados pela maioria da população, por um lado, e o português L1 das elites escolarizadas, por outro lado. Deste modo, a unidade construída em Portugal para o seu idioma não ocorreu no Brasil nem em Angola, onde as sociedades são altamente estratificadas e registram *contínuos linguísticos* bastante marcados, que vão desde as variedades vernáculas presentes nas comunidades rurais isoladas e quase analfabetas até às formas populares urbanas ou cultas, usadas nos centros mais cosmopolitas. Não obstante, o processo de mudança linguística em Angola, apesar de apontar para uma situação de formação comparável à do Brasil, é mais recente e restrito social e geograficamente, aspecto que leva alguns linguistas a apontá-lo como não concluído — ver, por exemplo, Inverno (2004: 5). Assim, como consequência das diferentes políticas de língua adotadas, a norma do PE é diferente da do PB, e ambas serão diferentes também das outras que estão a germinar em todos os outros países de expressão portuguesa. Não obstante estes aspectos, em Angola continua a apresentar-se, sobretudo em termos de ensino/aprendizagem, e tal como vinha sucedendo no Brasil, uma visão tradicionalista deslocada da realidade do país, rotulada de categórica.

²⁰A implementação de políticas de língua e educacionais consistentes em África apenas emergiram em 1930, quando o governo português adotou o modelo de “assimilação” francês — ver Barreto (1997: 533).

Nesta conformidade, impõem-se para Angola estudos que privilegiem a sociolinguística quantitativa como modelo de análise, uma vez que esta permite determinar o modo como os fenômenos linguísticos se encaixam na gramática e na sociedade, ou seja, entender quais as motivações que os determinam e como eles são percebidos socialmente, a ponto de configurarem mudança relativamente ao padrão do PE. Análises deste tipo têm sido já esporadicamente feitas em variedades do português de África — ver, por exemplo, Moreno & Tuzine (1998); Baxter (2004, 2009); Figueiredo (2008, 2009a, 2009b, 2010b, 2012); Jon-And (2011) —, abrindo o leque de possibilidades para o estudo dos fenômenos da variação numa perspectiva comparada. Concretamente no que concerne ao PANG, o trabalho que agora aqui se efetua com o PLB poderá constituir o passo primeiro de um longo caminho a percorrer, para que, tal como proposto por Bagno (2001) para o Brasil, se determine se em Angola se fala “*português ou angolano*”, no sentido de se reclamar também para esta ex-colônia a autonomia relativamente à variedade desta sua língua oficial, com todas a implicações identitárias e didático-pedagógicas daí decorrentes.

Assim sendo, durante o levantamento dos dados do *corpus* do PLB para análise no presente trabalho, teve-se em conta a questão da “representatividade”, isto é, da quantidade de informantes a incluir em cada fator social. Deste modo, observaram-se produções de vinte falantes, distribuídos equitativamente por sexo e cinco escalões etários: FE1 (até aos 12 anos); FE-2 (13-20 anos); FE-3 (21-40 anos); FE4 (41-60 anos); FE5 (+ 60 anos) (Tabela 1).

Tab. 1: Informantes do Município do Libolo, Angola: aspectos sociais.

Código do informante	Escalão etário	Sexo	Ensino	L1	Duração da entrevista
[LUSAMH1]	FE1 (00-12)	Masc.	1 ^a . Classe	1. Ptg	00:08:59
[JOARNH1]	FE1 (00-12)	Masc.	2 ^a . Classe	1. Ptg	00:18:41
[ALJERM1]	FE1 (00-12)	Fem.	2 ^a . Classe	Ptg	00:18:32
[MARSAM1]	FE1 (00-12)	Fem.	1 ^a . Classe	Ptg	00:08:33
[JOMAJH2]	FE2 (13-20)	Masc.	3 ^a . Classe	1. Ptg 2. Kimb	00:19:38
[DIDISH2]	FE2 (13-20)	Masc.	6 ^a . Classe	1. Ptg 2. Kimb	00:14:26
[MARJOM2]	FE2 (13-20)	Fem.	5 ^a . Classe	Ptg	00:08:21
[MAIPAM2]	FE2 (13-20)	Fem.	3 ^a . Classe	Ptg	00:18:40
[JOMIC3]	FE3 (21-40)	Masc.	3 ^a . Classe	1. Kimb 2. Ptg	01:00:08
[AGOSOH3]	FE3 (21-40)	Masc.	4 ^a . Classe	1. Kimb 2. Ptg	00:49:49
[LUANFM3]	FE3 (21-40)	Fem.	4 ^a . Classe	1. Ptg 2. Kimb	00:21:46
[ANCASM3] ²¹	FE3 (21-40)	Fem.	12 ^a . Classe	1. Ptg 2. Kimb	00:24:24
[ALBAGH4]	FE4 (41-60)	Masc.	3 ^a . Classe	1. Kimb 2. Ptg	01:00:19
[COCAMH4] ²²	FE4 (41-60)	Masc.	11 ^a . Classe	1. Kimb 2. Ptg	00:58:46
[ANPAVM4]	FE4 (41-60)	Fem.	12 ^a . Classe	1. Ptg 2. Kimb	00:48:36
[ROMUSM4]	FE4 (41-60)	Fem.	3 ^a . Classe	1. Kimb 2. Ptg	00:56:31
[VACHIH5]	FE5 (+ 60)	Masc.	Analfabeto	1. Umb- Kimb 2. Ptg	00:51:15
[JERANH5] ²³	FE5 (+ 60)	Masc.	4 ^a . Classe + Monitor	1. Kimb 2. Ptg	01:32:24
[NAZCAM5]	FE5 (+ 60)	Fem.	Analfabeto	1. Ptg 2. Kimb	00:33:54
[DALLAM5]	FE5 (+ 60)	Fem.	Analfabeto	1. Kimb 2. Ptg	00:49:08

Obs.: Os nomes dos informantes não são fornecidos para salvaguarda da identidade dos mesmos.

²¹Professora do 4^o ano de escolaridade, na Missão Católica da Comuna de Calulo.

²²Alfabetizador na Comuna de Calulo.

²³Professor do ensino primário durante 15 anos, tendo iniciado as suas funções de docente em 1969, ou seja, ainda em período colonial.

3.4 Caracterização dos dados do Libolo

Para constituição da variável dependente, coletaram-se e codificaram-se pronomes pessoais levando em conta a sua realização de acordo com o padrão do PE (exemplo 5) ou desviada deste (exemplo 3). Para se obter uma ideia mais precisa sobre as motivações que determinam o padrão de inserção do pronome pessoal, avaliou-se o efeito, sobre a variável dependente, de quatro variáveis independentes sociais e sete variáveis independentes estruturais e funcionais (Tabela 2).

Tab. 2: PLB: variáveis dependentes e independentes (análise atomística).

Variável dependente	
1.	Padrão do PE
	Forma desviada do padrão do PE
Variáveis independentes	
Variáveis independentes extralinguísticas	
2.	Sexo
3.	Faixa etária
4.	Estadia (Permanência fora da comunidade)
5.	Escolaridade
Variáveis independentes linguísticas	
6.	Caso
7.	Anáforas ligadas
8.	Tipo de clítico
9.	Pessoa
10.	Número
11.	Gênero
12.	Presença de preposição

Após constituição das variáveis dependentes, variáveis independentes e fatores envasados nestas, procedemos a uma rodada geral dos dados selecionados, com recurso à ferramenta GOLDVARB X. Nesta análise global, apenas as variáveis independentes linguísticas “*Caso*”, “*Tipo de clítico*” e “*Número*” foram selecionadas como estatisticamente relevantes, tendo todos os outros grupos de fatores, incluindo a totalidade dos extralinguísticos, sido rejeitados. A análise dos resultados das variáveis estatisticamente relevantes será efetuada na Seção 4, em concomitância com a descrição e comparação dos sistemas pronominais do PJ e do PLB. Contudo, por não se mostrar relevante para o presente estudo, não teceremos considerações sobre o peso do grupo de fatores “*Número*” na variação de uso do pronome pessoal do PLB.

4 Descrição/Cotejo dos sistemas pronominais e análise dos resultados

Oliveira *et al.* (no prelo) cotejam similaridades do PJ com “elos do contato”, nomeadamente o CVV e o PANG. Contudo, no que concerne aos sistemas de pronominalização, as observações comparadas restringem-se ao PJ e ao CVV, já que as comparações entre o PJ e o PANG incidem sobre as constuições de tópico. No presente trabalho, alargaremos as observações dos sistemas pronominais à variedade PLB. A opção pela observação concomitante do sistema de pronominalização do PLB com recurso a métodos quantitativos contribuirá também com mais dados para o conjunto de variáveis que testemunham a reestruturação morfossintática quer de variedades africanas de português quer do PVB.

Tab. 3: Pronomes pessoais: efeito do caso na variação do PLB relativamente ao padrão do PE.

Caso	Dados	Pr.	% variação	% no grupo
Nominativo (reto)	6/1137	0.065	0.5%	56.4%
Nominativo enfático (reto)	1/14	0.179	7.1%	0.7%
Clítico não reflexivo acusativo	257/316	0.979	81.3%	15.7%
Clítico não reflexivo dativo	115/166	0.972	69.3%	8.2%
Clítico não reflexivo contraído	-	-	-	-
Oblíquo tônico (c/ preposição)	27/109	0.839	24.8%	5.4%
Clítico reflexivo acusativo	123/195	0.975	63.1%	9.7%
Clítico reflexivo dativo	15/40	0.946	37.5%	2.0%
Recíproco	32/38	0.999	84.2%	1.9%
Totais	576/2015	-	28.6%	100.0%
Input desta rodada: 0.106		Log-likelihood: -137.459		Significância: 0.208

As nossas observações depreenderam de um total 2015 ocorrências com recurso aos diferentes tipos de pronomes pessoais, realizadas pelos informantes do Município do Libolo. O percentual da variação relativamente ao padrão do PE foi de 28,6%, tendo 71.4% das realizações seguido este padrão. Contudo, é fundamental salientar que a percentagem de variação surge mascarada pelos registos que dizem respeito aos pronomes pessoais nominativos: 1137 realizações com nominativo simples, apresentando uma taxa de 99.5% de inserção da regra e 0.5% de variação (pr. de variação = 0.065); 14 registos com nominativo enfático, exibindo 92.9% de aplicação da regra e 7.1% de desvios (pr. de variação = 0.179). Portanto, o maior registo de variação centra-se no uso dos clíticos e oblíquos tônicos, com pesos relativos categóricos atestando esta particularidade, como se verá aquando da análise dos resultados das variáveis independentes constituídas para observação do comportamento deste tipo de pronomes pessoais. Assim, os diferentes tipos de clíticos registraram

756 ocorrências, com uma taxa percentual de aplicação da regra de 28.2% e um valor de variação de 71.8%. Quanto aos oblíquos tônicos, apresentam 109 realizações, registrando 75.2% de uso consoante o padrão do PE e 24.8% de variação (pr. de variação = 0.839).

A Tabela 3 apresenta os resultados²⁴ da variável independente linguística “*Caso*” do PLB, que serão analisados à medida que formos descrevendo o sistema de pronominalização desta variedade de português.

4.1 *Pronomes nominativos (Pronomes pessoais retos)*

No PLB foram detectadas 1137 realizações com o caso nominativo, em que apenas 6 se desviam do padrão do PE. Como tal, o peso relativo de não aplicação da regra é praticamente nulo (pr. 0.065 — Tabela 3).²⁵ A variação, quase inexistente, centra-se exclusiva e esparsamente na 1^a singular, com formas que recorrem ao oblíquo tônico, talvez por influência do uso da preposição:

- (6) PLB:
fui enfetivo lá dentro do estado **pa mim** vir parar aqui [ALBAGH4]
(fui efetivo lá dentro do estádio, para eu vir parar aqui — PE)

4.1.1 **Pronomes nominativos 1^a pessoa**

No PJ — ver Oliveira *et al.* (2011: 133) — e no PLB (exemplos 7, 8 e 9), constata-se a ocorrência da forma “eu”, para a 1^a pessoa do singular:

- (7) PLB:
eu é aqui memo, tá ir mais é onde? [NAZCAM5]
(eu sou mesmo daqui, para onde é que vou mais? — PE)

²⁴Neste trabalho, o valores dos pesos relativos (pr.) são fornecidos em termos da variação que não segue o padrão do PE, ou seja, os valores representam o desfavorecimento da variação.

²⁵Neste trabalho consideramos variação as diferenças semântico-estruturais, relativamente às formas do PE. Nesta conformidade, diferenças do âmbito meramente fonológico não foram tidas como variação. É o que sucede, por exemplo, com o pronome caso nominativo, 1^a pessoa do plural, que pode ser realizado como [ˈnɔʒ] ou [ˈnɔʒə], ou com o pronome clítico não reflexivo dativo, 3^a pessoa do singular, que pode ser articulado como [λə], [λi] ou sofrer despalatalização em [lə] ou [li].

Relativamente à variação apontada no exemplo (6), está também atestada no PJ — ver Oliveira *et al.* (2011: 134) —, mas tal como no PLB, não é considerada significativa a ponto de ser incluída na proposta de padrão para ambas as variedades (Tabela 5).

Para a 1^a pessoa do plural são registrados os pronomes “nós” e “a gente”, seja no PJ — ver Oliveira *et al.* (2011: 133) — seja no PLB (exemplos 8, 9 e 10). No PJ, a primeira forma apresenta realizações como pronome exclusivo (eu + ele[s]), ou seja, excluindo a pessoa com quem se fala, enquanto a segunda funciona como forma inclusiva, isto é, a forma que dilata o “eu” a uma terceira pessoa e/ou segunda pessoa (eu + tu/ele[s]). Nesta conformidade, e dada a ausência de uma análise com recurso a métodos quantitativos sobre a fala de Jurussaca, não foi possível verificar a predominância de uma forma sobre a outra.

No PLB registrou-se tanto a ocorrência do “nós” inclusivo, em que o informante inclui o entrevistador na amplificação do “eu” (exemplo 8), como do “nós” exclusivo, em que o falante dilata o “eu” a terceira(s) pessoa(s), excluindo o entrevistador (exemplo 9):

- (8) PLB:
aquele já que **nós** falámo se chama paracuca²⁶ [ROMUSM4]
(aquele [doce] de que já falámos, chama-se paracuca — PE)
- (9) PLB:
nós viemos já das nossas aldeias com a 2^a classe [JERANH5]

No que concerne à forma “a gente”, é escasso o seu uso (apenas 4 realizações num universo de 207 ocorrências com recurso ao pronome pessoal 1^a pessoa do plural), sempre atestado como pronome exclusivo (eu + ele [s]) (exemplo 10). Registra-se ainda a ocorrência de 1 realização com a forma “a malta”,²⁷ usada de forma coloquial e com sentido exclusivo (exemplo 11). Como tal, é clara a predominância do pronome “nós” sobre os seus alternativos, já que estes são aplicados apenas esporadicamente para a forma exclusiva.

²⁶Doce típico de Angola, feito à base de ginguba (amendoim) torrada e açúcar caramelizado, bastante apreciado no país.

²⁷No Brasil, o termo “malta” tem sentido pejorativo, sendo conotado a “grupo de pessoas de baixa condição; bando; súcia; malandragem”. No PLB, no PANG e no PE, a expressão “a malta” tem sentido inóquo, sendo usada como locução pronominal em registro informal como “terceira pessoa gramatical do singular para indicar o grupo de pessoas em que se integra quem fala ou escreve, sendo equivalente a “nós” semanticamente, mas não gramaticalmente” (Casteleiro, 2001: 2350). Ver igualmente nota de rodapé 43, a propósito da locução pronominal “a gente”.

- (10) PLB:
A gente ganhava pôco mas tinha tudo em casa [NAZCAM5]
- (11) PLB:
a malta fugia, ia se esconder lá no capim [ANPAVM4]

4.1.2 Pronomes nominativos 2^a pessoa

No PJ atesta-se as formas “tu” e “você” para a 2^a pessoa do singular — ver Oliveira *et al.* (2011: 135) —, que são também registradas no PLB (exemplos 12, 13 e 14):

- (12) PLB:
tu acordo fazo ainda lá o trabalho de casa. [AGOSOH3]
(eu acordo e ainda faço o trabalho lá de casa — PE)
- (13) PLB:
você deixou aí o número no desvio da Munenga que é pa nós quê...
ligar para ti. [LUANFM3]
- (14) PLB:
quando **você** escuta já o tiroteio, **você** sai logo. [NAZCAM5]
(quando alguém ouve o tiroteio, [esse alguém] sai logo — PE)

Note-se os usos distintos da forma “você”, que tem a capacidade de indicar duas pessoas gramaticais no colóquio:

1. *com quem se fala* (exemplo 13), de acordo com o atestado no PE — ver Cunha & Cintra (1997: 278);
2. *de quem se fala* (exemplos 14 e 16), isto é, com a semântica de “alguém/a pessoa/o indivíduo”, uma forma que é preenchida pela 3^a pessoa do singular no PE.

Idêntica situação acontecerá com o uso de “tu”. Todavia, registramos apenas ocorrências com o colóquio *de quem se fala*, mesmo quando o informante se refere a ele próprio (exemplo 12), também inexistente no PE. A ausência do colóquio *com quem se fala*, com recurso ao pronome “tu”, de uso bastante comum no Libolo e no PANG, deve-se ao fato de os informantes estarem estabelecendo diálogo com alguém de fora da comunidade, o que bloqueia a aplicação da forma informal do pronome 2^a pessoa.

Ao contrário do que acontece no PJ — ver Oliveira *et al.* (2011: 135) —, o tratamento respeitoso “o senhor/a senhora” não é atestado nos dados do

PLB²⁸, o mesmo sucedendo em relação à forma coloquial “mano”. No entanto, no PLB foi detectada a forma de tratamento formal “patrão”:

- (15) PLB:
 Não, **patrão**. Nós viemo trabalhar aqui. [JERANH5]

Um aspecto a ter também em consideração é o fato de os falantes do Libolo, a exemplo do que vem sucedendo de forma generalizada no PANG, recorrerem indiscriminadamente às formas “tu” e “você” para situações de tratamento informal, associando um dos pronomes à forma verbal do outro. A tendência preferencial no cruzamento pronome/forma verbal é a do uso do pronome sujeito “você” e a forma verbal referente a “tu” — cf. Miguel (2008: 42):

- (16) PLB:
 então **você** és traidor, lhe matam [JOMIC3]
 (então [se] ele é traidor, matam-no — PE)

No que diz respeito à 2^a pessoa do plural, atesta-se a forma “vocês” no PLB (exemplos 17 e 18), tal como sucede no PJ — ver Oliveira *et al.* (2011: 135):

- (17) PLB:
 nem vale a pena **vocês** continuar ligar para este número [LUANFM3]
- (18) PLB:
 depois de **vocês** aprender falar umbundo começa já a vos dividir [JOMIC3]
 (depois de eles aprenderem a falar umbundo, começam logo a dividi-los — PE)

Como se pode observar, o pronome plural cumpre também duas pessoas gramaticais no colóquio. Assim, enquanto o exemplo (17) registra o colóquio *com quem se fala*, o exemplo (18) exhibe o colóquio *de quem se fala*, preenchido, no PE, pelo pronome 3^a pessoa do plural.

A forma “vós”, atestada por gramáticos no PE e no PB — ver Cunha & Cintra (1997); Bechara (2009) — não registra realizações no PJ e no PLB — ver Tabela 5 e nota de rodapé 35.

²⁸No Libolo (e em Angola em geral) é muito comum a forma de tratamento formal respeitosa “tio/tia”, sobretudo quando o falante se dirige a alguém idoso, ainda que este não seja seu familiar. Neste caso, estaremos perante uma transferência semântica da mesma forma de tratamento do quimbundo (“sekulo”), que é usada para idênticas situações.

4.1.3 Pronomes nominativos 3^a pessoa

O PJ — ver Oliveira *et al.* (2011: 136) — e o PLB (exemplos 19, 20, 21 e 22) atestam as formas 3^a pessoa do singular “ele/ela” e 3^a pessoa do plural “eles/elas”.

- (19) PLB:
s’eu toco um, **ele** é que começa dar corrida. [JOARNH1]
- (20) PLB:
Ela tem vinte ano [MAIPAM2]
- (21) PLB:
para ver bem se onde é que **eles** estão [JOMIC3]
- (22) PLB:
lhes deram corrida nos bairro que **elas** viviam [JOMIC3]

No PLB, a não-seleção da variável independente “*Gênero*” como estatisticamente significativa evidencia que a identificação do gênero não constitui problema para os falantes libolenses, sendo insignificante a variação registrada na aplicação das formas masculina e feminina da 3^a pessoa.

4.1.4 Redrobo do pronome pessoal nominativo: uma particularidade do portutuês de Jurussaca

Uma das peculiaridades do PJ é o recurso ao redrobo do pronome nominativo, atestado nas formas forte/fraca (exemplos 23a e 23b), uma característica que não ocorre no PLB:

- (23) PJ:
a. INF 2: **Eu ... eu** tenho um irmão ali que tá com setenta e poucos [ano], né.
b. INF 2: **Eu ... eu** acho que foi essa mesmo. (Oliveira *et al.*, no prelo)

Em (23), as reticências apontam para uma pausa entre as duas formas em negrito. Na primeira forma, atesta-se a 1^a pessoa “eu” em uma posição discursiva; na segunda forma, a 1^a pessoa “eu” em uma sintática (sujeito sentencial). Oliveira *et al.* (no prelo: 3.1.1) correlacionam o redrobo de formas pronominais como as atestadas em (23) no PJ ao sistema pronominal de variedades crioulas do Golfo da Guiné. Observe-se o exemplo (24), apresentado por esses autores, a fim de se contrastar o PJ e o caboverdiano, uma das línguas dessa área:²⁹

²⁹Quint (2000: 27).

- (24) CABOVERDIANO:
 Ami m-ka gosta di kexu
 [[_{SN}ami] m-ka gosta di kexu]³⁰
 1-SG [REFORÇO]
 “Eu, eu não gosto de queijo”³¹

Atente-se ao “redobro do pronome” em caboverdiano, tal como ocorre no português brasileiro como um todo (veja-se a tradução), logo também no PJ — ver exemplo (23).

A tradução livre do dado em (24), versada para o PB (originalmente em PE) e realizada por Oliveira *et al.* (no prelo: 3.1.1), deixa-nos claro que o “redobro de pronomes” é uma particularidade dessa língua e de suas variedades. Os autores citam pesquisadores como Mary Kato que têm corroborado, na literatura sobre o português falado no Brasil, o sistema de *pronomes fortes/fracos*. Oliveira *et al.* (*op cit*) cotejam o PJ com a proposta que se vê em Kato (1999):

- (25) PJ:³²
 a. **Eu**, eu (ô) ... acho que foi essa mesmo.
 b. *Pronome Forte*: EU/*Pronome Fraco*: eu [ô] – (cf. Kato, 1999).

Em (25a), a pausa entre as duas formas da 1^a pessoa “eu” é marcada pela vírgula.

³⁰A inserção desta sentença entre colchetes bem como do SN é nossa.

³¹A versão do PE para o PB é de Oliveira *et al.* (no prelo) – PE (versão do original): “eu não gosto de queijo”.

³²Oliveira *et al.* (no prelo, 3.3.1: (18 a-b), renumerados).

Como já dito, Oliveira *et al.* (no prelo: 3.1.1) aproximam o redobro de formas pronominais do português falado no Brasil às variedades do Golfo da Guiné. Os autores citam Holm (1988: 202) que afirma que as variedades crioulas do Golfo da Guiné têm um sistema mais complexo do que as variedades pronominais dos crioulos de bases francesas e inglesas. Para Holm (*op. cit.*), embora a complexidade que se atesta no sistema pronominal de línguas crioulas do Golfo da Guiné não coincida em todos os aspectos com o sistema pronominal de línguas do oeste da África (como *cuá* e *iorubá*, por exemplo), tal sistema é, no entanto, mais próximo a essas línguas africanas em complexidade do que do sistema pronominal português. Na Tabela 4, apresentamos o quadro de Holm (1988: 202) por meio de uma tradução oferecida por Oliveira *et al.* (no prelo).

Observe-se que, por meio do quadro da Tabela 4, Holm (1988) objetiva cotejar o sistema de pronomes pessoais do principense com o do *iorubá* (uma língua nigeriana). Chamamos a atenção para o sistema de formas “marcadas” nas duas línguas. Formas estas existentes no português falado no Brasil e na variedade PJ.

Tab. 4: Cotejo entre as formas pronominais: principense e *iorubá*³³.

	(Singular) Pessoa	Forma Marcada	Sujeito Não-marcado	Objeto Não-marcado	Possessivo
Principense	1 ^a	ami/mi/ná	n	mi/m/ ~	mé
	2 ^a	aci/ci	ci	ci	té
	3 ^a	éli	e	mé/li	sé
Iorubá	1 ^a	èmi	mo/ng	mi	mi
	2 ^a	ìwọ	o	ọ	rẹ
	3 ^a	òun	ó	*	rẹ̀

Como apontado no início deste trabalho, a metodologia de coleta de dados do PJ não foi quantitativa, mas sim qualitativa. Logo não temos como indicar a frequência, em PJ, de dados como em (23). Ainda, não nos cabe aqui apontar “situações de fala” para a ocorrência desses dados. Importa-nos dizer que corroboramos estudos como os de Oliveira *et al.* (no prelo) em que a reduplicação dos pronomes, como a que enfocamos nesta subseção, são tratados como casos relacionados à reestruturação da gramática no PJ³⁴ em situação do contato etnolinguístico e não a situações discursivas pontuais.

³³Holm (1988: 202, traduzido), *apud* Oliveira *et al.* (no prelo, 3.1.1: (15)).

³⁴E, neste caso, do português falado no Brasil como um todo.

Após descrição e cotejo dos pronomes pessoais nominativos atestados no PJ e no PLB, elaborou-se a Tabela 5, que apresenta os índices de pessoa nestas duas variedades de português, bem como as realizadas no PE e no PB. Do estudo comparado entre todas as formas, salienta-se que os padrões do PJ e do PLB diferem dos do PE e do PB no uso do pronome 2^a pessoa do plural “vós”, não atestado em PJ e PLB. O padrão PJ ratifica-se como um exemplar do PB em sua variante informal; no entanto uma forma “informal” do PB não é atestada em PJ: “a gente” 1^a pessoa³⁵.

³⁵No estudo dedicado aos pronomes pessoais na gramática de usos do português no Brasil, Neves (2000: 449-470) retoma o quadro pronominal proposto por Bechara (2009: 164) para o PB, mas, tal como este, não apresenta qualquer exemplo coloquial de utilização da forma “vós”, apenas apontada pela autora em registros do domínio literário. Por seu lado, Perini (2010: 116) e Bagno (2011: 746) descartam a forma no PB. O primeiro registra apenas a forma “vocês”, enquanto o segundo atesta duas possibilidades: (i) “vocês” (e suas variações fonológicas “ocês” e “cês”), para o discurso menos monitorado; (ii) “vocês”, “os senhores” e “as senhoras”, para o discurso mais monitorado. As atuais metodologias do ensino do português como língua estrangeira (PLE), quer no que concerne ao PE quer no que diz respeito ao PB, também não ministram a forma “vós” nem a atestam nas gramáticas da especialidade. Para tanto, atente-se, por exemplo, ao uso dos pronomes pessoais nominativos patentes na tabela representativa da conjugação do Presente do Indicativo do verbo “ser”, tanto para o PE (Coimbra & Coimbra, 2002: 6) quanto para o PB (Coimbra & Coimbra, 2011: 6):

PE		PB	
eu	sou	eu	sou
tu	és	<i>tu</i>	<i>és</i>
 você ele ela	é	 você ele ela	é
nós	somos	nós	somos
 vocês eles elas	são	 vocês eles elas	são

A propósito do uso das formas de tratamento no PE e no PB, as autoras referem que “o pronome *você* se usa em todo o Brasil e em Portugal. *O senhor, a senhora* (tratamento formal) se usa tanto no Brasil como em Portugal. O pronome *tu* se utiliza no português de Portugal e no Brasil, em algumas regiões/estados. Deste modo, ainda que apresentado ao longo do livro na conjugação verbal, não é praticado” (Coimbra & Coimbra, 2011: 6).

Tab. 5: Os índices de pessoa nominativos. Formas de uso em 4 variedades de português.

Pessoa	PE ³⁶	PB ³⁷	PJ ³⁸	PLB
1ª singular	eu	(formal) eu (informal) eu/a gente	eu	eu
2ª singular	tu	(formal) tu	tu ³⁹	tu
	você	(formal) você o senhor, a senhora (informal) você/ocê/tu	você 'ocês ⁴⁰ mano ⁴¹ senhor(a) ⁴²	você
3ª singular	ele, ela	(formal) ele, ela (informal) ele/ei, ela	ele, ela	ele, ela
1ª plural	nós [a gente] ⁴³	(formal) nós, (informal) a gente	nós/a gente	nós
2ª plural	vós	(formal) vós (de uso muito restrito) os senhores, as senhoras	-	-
	vocês	(formal) vocês (informal) vocês/ocês/cês	vocês	vocês
3ª plural	eles, elas	(formal) eles, elas (informal) eles/eis/elas	eles, elas	eles, elas

³⁶Cf. Brito, Duarte & Matos (2006 [2003]: 819).

³⁷Cf. Castilho & Elias (2012: 87).

³⁸Cf. Oliveira *et al.* (2011: 139).

³⁹Oliveira *et al.* (2011: (15-16)) apontam a alternância tu/você em Jurussaca. Os autores afirmam que no Pará as formas tu/você atestam uma alternância [PM formal], no entanto, esta alternância não foi pesquisada no PJ.

⁴⁰Oliveira *et al.* (2011: 135 (17)) atestam a forma informal 'ocês' do PB.

⁴¹Oliveira *et al.* (2011: 135 (19)) registraram o tratamento coloquial 'mano' em PJ.

⁴²Baseamo-nos em Oliveira *et al.* (2011: 135 (18)), que inserem a forma "senhora". Logo, os falantes devem usar também a forma masculina. Segundo os autores, "senhora", em PJ, é uma forma pronominal de uso respeitoso.

4.2 *Pronomes nominativos enfáticos*

Os pronomes nominativos enfáticos foram atestados no PJ por Oliveira & Campos (2012) em uma construção ainda não apresentada na literatura do português brasileiro, até onde se saiba:

(26) PJ⁴⁴:

Ela tem pra mais de duzentos anos **ela**, só ela, foi o caso que ela falou, foi o tempo de uma guerra. . .

Segundo Oliveira & Campos (2012), a posição de pronomes enfáticos em [26], na “aparente periferia direita da sentença”, trata-se de uma construção que possivelmente aponta para um “traço areal” do português vernacular do norte do Brasil. Os autores atestam exemplos dessa mesma construção pronominal, bem producente no português manauara, falado na capital do Amazonas, Manaus, e no português vernacular do Pará, atestado na capital, Belém:

(27) Manaus⁴⁵:

- a. **Tu** não teve aula não **tu**.
- b. **Minha mãe** tá vindo **ela**.

(28) Belém⁴⁶:

- a. **Ele** tá doido pra vim pra cá **ele**.
- b. Não foi **eu** não **eu**.

Estas ocorrências de pronomes nominativos enfáticos do PJ não são atestadas no PLB, no qual se listaram as seguintes realizações:

(29) PLB:

se **eu próprio** dar de conta, depois nós vamo [ALBAGH4]

⁴³Inserção nossa. Embora a locução pronominal “a gente” não esteja atestada nos quadro pronominais das gramáticas normativas e descritivas do PE, o seu uso é muito frequente, sobretudo em registros informais. Segundo Casteleiro (2001: 1886), “*Funciona como uma terceira pessoa gramatical do singular e indica o grupo de pessoas em que se integra quem fala ou escreve, sendo equivalente a “nós” semanticamente, mas não gramaticalmente*”. Ver igualmente nota de rodapé 27, a propósito da locução pronominal “a malta”.

⁴⁴Oliveira & Campos (2012), renumerado.

⁴⁵Tomás (2011), *apud* Oliveira & Campos (2012), renumerado.

⁴⁶Campos (2011), *apud* Oliveira & Campos (2012), renumerado.

- (30) PLB:
eu mesmo naquela artura tinha um amigo [ROMUSM4]⁴⁷
- (31) PLB:
assim **ele próprio** é que tava só a sondar de mim [ALBAGH4]
- (32) PLB:
ela memo depois mais tarde disse ia no Portugal [DALLAM5]
- (33) PLB:
vocês memo que gostam passia noite [DALLAM5]
- (34) PLB:
naquele tempo **eles próprio** levaram as bola até lá no velho soba [JOMIC3]
- (35) PLB:
eles memo trazem depois [AGOSOH3]

Note-se a variação no uso da forma enfática do plural, com a marca da pluralização sendo inserida apenas no primeiro elemento do constituinte pronominal. A variação relativamente ao padrão do PE também se atesta em realizações que apresentam uso de enfático duplo, ainda assim de baixa frequência no PLB:

- (36) PLB:
então fica maluco **ele memo próprio** [DALLAM5]

No *corpus* do PLB não se atestaram nominativos enfáticos da 2^a pessoa do singular e 2^a pessoa plural “vós”. A Tabela 5 evidencia que esta forma não é realizada pelos falantes do Libolo. Contudo para a elaboração de um quadro consistente que permita completar e entender as tendência de uso dos nominativos enfáticos noPLB, sugere-se uma análise quantitativa com maior número de dados da língua do Município. Com efeito, e a exemplo do que sucede para os nominativos simples, a não-realização das formas da 2^a pessoa singular pode ficar a dever-se ao fato de o diálogo estar a decorrer com alguém de fora da comunidade.

Tab. 6: Pronomes pessoais: efeito dos clíticos na variação do PLB relativamente ao padrão do PE.

Clítico	Dados	Pr.	% variação	% no grupo
Próclise	522/699	0.529	74.7%	92.6%
Ênclise	20/56	0.187	35.7%	7.4%
Mesóclise	—	—	—	—
Totais	2146/13220	—	16.2%	100.0%
Input desta rodada: 0.106 Log-likelihood: -137.459 Significância: 0.208				

4.3 Pronomes clíticos

No PLB, os clíticos apresentam uma variação categórica relativamente ao padrão do PE. Nos pontos dedicados à análise dos clíticos do PLB, apresentaremos, com maior incidência, exemplos de realizações de informantes que são ou foram docentes, a fim de reforçarmos o entendimento acerca de particularidades que se demarcam do padrão do PE e estarão contribuindo decisivamente para a implantação de uma “angolanidade” em termos linguísticos e que poderá conduzir, no futuro, ao reconhecimento da variedade do PANG.

Em trabalho sobre a influência exercida pela variável extralinguística “*Escolaridade*” na concordância plural variável do SN da comunidade crioula de Almojarife, São Tomé, Figueiredo (2012) chama a atenção para o atual registro de fala dos docentes santomenses estar a ter influência marcante no nível de variação verificado no português almojarifano. No PLB esta variável não foi considerada estatisticamente relevante, mostrando que o registro de fala dos docentes angolanos se encontra perfeitamente nivelado com o dos seus discentes e o da sociedade libolense, em geral. Assim, e tendo em conta que o registro transmitido pelos atuais docentes do Município do Libolo é reconhecido como padronizado pelos falantes em geral, conclui-se que a ausência de *feedback* negativo relativamente à variação produzida pelos alunos — ver Vigil & Oller (1976); Corder (1981) — estará contribuindo também, com transferência por treinamento (*transfer of training*) — ver Higgs & Clifford (1982); Sims (1989) —, para a interiorização e estabilização/fossilização das formas não-padronizadas do PE — cf. Gaies (1977, 1979); Ellis (1985); Valette (1991).

⁴⁷Informante do sexo feminino.

De fato, observando a Tabela 6, é possível constatar que o atual peso relativo da variação verificado nos proclíticos surge já ligeiramente acima do patamar da neutralidade (pr. 0.529 — Tabela 6). Desta forma, a variação tem vindo a cristalizar-se na comunidade, afetando não só a colocação do pronome na estrutura frásica mas também a utilização indiscriminada dos pronomes complemento direto não reflexivo (pr. de variação categórica = 0.979 — Tabela 3) e indireto não reflexivo (pr. de variação categórica = 0.972 — Tabela 3), tal como fora já referido por Mingas (2000: 71) e Miguel (2008: 42), para o PANG. Assim, nota-se uma tendência para a não aplicação do pronome complemento direto “o(s)/a(s)” e regularização do pronome complemento indireto “lhe(s)” para ambas as funções (exemplos 37 e 38), sendo o mesmo aplicado até em construções que dispensam o seu uso, como acontece com determinados verbos intransitivos (exemplo 39). Os exemplos confirmam ainda a colocação tendencialmente proclítica, já apontada no exemplo (3) e ilustrada na Fig. 1⁴⁸, que se generalizou tanto no PLB como no próprio PANG.

(37) PLB:

lhes mandam arrebentar os armazéns [JERANH5]
(mandaram-nos arrebentar os armazéns — PE)

⁴⁸O termo “papoite” faz parte do glossário do “burguês”, usado pelos cantores e seguidores do género musical “kuduro”, e substituiu as expressões “mais velho; kota”, do PANG, usadas com deferência para fazer referência a alguém mais idoso, sábio, mestre. Ambas as expressões são também aplicadas com o sentido de “pai”, tendo o vocábulo “papoite” abarcado, igualmente, o significado de “rei”. Estas duas semânticas fazem com que o termo seja adotado como epíteto por vários artistas ou mesmo grupos de dança de “kuduro” (p. e.: Papoites King Boys; Papoite Mindao; Papoite Mambo). Segundo Bobany King, artista de “kuduro” tido como um dos criadores do “burguês” — ver Vunge *et al.* (2009: 2) –, algumas das palavras deste novo falar angolano são já antigas, mas foram transformadas e passaram a engrossar o seu vocabulário, com a finalidade de criar um código linguístico diferente do das outras pessoas e também porque já era altura de se renovarem algumas palavras do calão de Luanda. Por seu lado, o “kuduro” surgiu em Angola na década de 1980, primeiro como uma dança inspirada nos movimentos do ator de cinema Jean-Claude Van Damme, no filme “Kickboxer”. Com o passar do tempo, evoluiu para um género musical. Muito provavelmente, o nome “kuduro” provém do quimbundo, mas defende-se também que é uma expressão que deriva do próprio estilo da dança, a qual exige que a parte do quadril permaneça rígida. Na Fig. 1, a inscrição poderá ser interpretada como “Agarra(s)-me o ritmo dos papoites!/Agarra(s)-me o ritmo do “kuduro!”.

- (38) PLB:
vamo **lhe** cortar a orelha [JERANH5]
(vamos cortar-lhe a orelha — PE)
- (39) PLB:
um dia **lhe** vamo morrer no meio dos tiro [JERANH5]
(um dia vamos morrer no meio dos tiros — PE)

Fig. 1: Comuna de Calulo – O português do Libolo: uso proclítico do pronome [Agarras-me o papoite – PE]. (Foto de inscrição mural, captada pelo autor Carlos Filipe G. Figueiredo).

Como foi referido na introdução do presente trabalho, as tendências apontadas resultam em estruturas que se desviam claramente da norma europeia contemporânea (exemplo 5), estabelecendo similaridades com os padrões do PJ (exemplo 2) e do PB (exemplo 4)⁴⁹. Ao que tudo indica,

⁴⁹No terceiro período da fase do português médio (início do século XV (1420) e 1560), é notória a colocação proclítica do pronome complemento (“*Senhoras, se algum senhor / Vós quiser bem, ou servir, / Quem tomar tal servidor / Eu lhe quero descobrir / O galardão do amor.*”, in *Trovas que Garcia de Resende fez à morte de D. Inês de Castro, Garcia de Resende – “Cancioneiro Geral de Garcia de Resende”*), situação que se alteraria no último quarto do século, passando o referido pronome a ser remetido para a posição enclítica (“*Ribeiras do mar, / Que tendes mudanças, / As minhas lembranças / Deixai-as passar. / Deixai-mas tornar, / Dar novas da terra / Que dá tanta guerra.*”, in *Trovas de Francisco de Sousa a este vilancete: “Abaixo esta serra verei minha terra...”*, Francisco de Sousa – “Cancioneiro Geral de Garcia de Resende”). Contudo, no PE não ocorreu

podemos estar na presença de transferências que ancoram no sistema estrutural das L1s do grupo nigero-congolês (exemplo 1) e que ocorreram em virtude de os falantes em aquisição do português serem monolíngues — cf. Thomason & Kaufman (1988: 73-74) — em quimbundo⁵⁰.

o fenômeno da regularização entre as forma acusativa “o(s)/a(s)” e dativa “lhe(s)”, como acontece no PLB e no PANG. No entanto, não deixa de ser notório que, no próprio PE, quando ocorre contração das formas pronominais acusativa+dativa, a forma dativa surge em primeiro lugar, acompanhando a ordem estrutural de colocação dos pronomes quer do português médio quer do quimbundo. Esta particularidade coloca enfoque na possibilidade de a variação paramétrica se encontrar centrada no conjunto de traços lexicais que direcionam a sintaxe na aquisição das línguas naturais, aspeto que, por ora, cai fora do escopo do presente trabalho, mas que pretendemos abordar em análises posteriores. Resta ainda apontar que, devido à tardia colonização do Libolo (finais do século XIX/inícios do século XX), não houve contato, nesta região, entre nativos e colonos falantes do português médio.

⁵⁰Chatelain (1888-1889: 154) fornece a seguinte tabela (e respectivas observações), para indicação do sistema pronominal do quimbundo:

SYNOPSIS DOS PRONOMES PESSOAIS:
 (1) Absolutos. (2) Prefixos subjectivos. (3) Relativos. (4) Infixos objetivos.
 (5) Reflexo e recíproco. (6) Suffixos subjetivos. (7) Pospostos objetivos a. e b.*

PESSOAIS	-1	-2	-3	-4	-5	-6	a. (7) b.
1 ^a	eme	ngi-	, ngi-	- ngi -	- ri -	- ami	kual' o kuami eme
2 ^a	eie	u-	, u-	- ku -	- ri -	- é	kual' o kué ele
3 ^a	muene**	-u,	, u-	- mu -	- ri -	- ê	kua o kué muene
pl. 1 ^a	etu	tu-	, tu-	- tu -	- ri -	- etu	kual' o kuetu etu
2 ^a	ene	nu-	, nu-	- nu -	- ri -	- enu	kual' o kuenu enu
3 ^a	ene**	a-	, a-	- a -	- ri -	- â	kua o kuâ ene

* *Propriamente fallando não há pron. pessoal suffixo objectivo senão da 3^a pessoa, o qual é identico ao da cl. I, isto é nê pl. nã. Kual' eme e o kuami são complemento indirecto, enquanto que os pron. suffixos object. de cl. são complemento directo.*

** *No sertão diz-seiú.*

Em Julho de 2013, os autores deste trabalho deslocaram-se ao Município do Libolo, coordenando o grupo de trabalho do projeto “Município do Libolo, Kwanza-Sul, Angola: aspetos linguístico-educacionais, históricoculturais, antropológicos e sócio-identitários”, também referenciado como “Projeto Libolo”, que se constitui como extensão do projeto “Portuguese restructured by language acquisition in a

Assim, à medida que elaboravam a interlíngua, transferiam estruturas da língua nativa para a língua com a qual procuravam comunicar. Posteriormente, os falantes bilingues preservaram o sistema estrutural de uso dos pronomes, mas levaram a cabo empréstimos a partir da língua alvo (o PE) — cf. Thomason & Kaufman (1988: 73-74) —, incorporando apenas os pronomes do português. Deste modo, o sistema estrutural cristalizou-se geracionalmente por *transmissão linguística irregular*, tanto nas variedades vernáculas de português de Angola e do Brasil como nos próprios PANG e PB. Esta particularidade conduz também à ausência de formas mesoclíticas no PLB — ver Tabela 6 —, a exemplo do que sucede no seu substrato, o quimbundo.

Quanto à variação, que torna indiscriminado e tendencialmente proclítico o uso dos pronomes complemento direto e indireto não reflexivos regularizados sob a forma “lhe” no PLB, ancorará também no sistema de substratos nigero-congoleses, diretos ou ancestrais, e pode resultar da influência de duas particularidades destes:

(i) Por um lado, espelhando a colocação proclítica destas línguas e refletindo o conflito entre as gramáticas da L1 e L2, já que o enclítico não reflexivo acusativo/dativo “*em Kikongo, Umbundu e Kimbundu não ocupa a mesma posição que ocupa na LP, visto que naquelas línguas o pronome antepõe o verbo, ao contrário da LP em que, no geral, ocorre na posição enclítica*” (Marques, 1985: 222)⁵¹, conforme exemplificado seguidamente:

(40) QUIMBUNDO:

Muene	ka	ku ~zolé (Chatelain, 1888-1889: 79)
3SG	NEG	2SGOD+amar
ele	não	te +amar

(Ele não te ama — PE)

contact situation: generation acquisition, linguistic typology and grammatical analysis”, o qual, por sua vez, e como se referiu já — ver nota de rodapé 16 —, forneceu os dados que agora se analisam. O trabalho de campo do “Projeto Libolo” objetivou a recolha de dados que permitam ampliar a base de dados linguísticos coletados em 2011, por um lado, e proceder ao estudo sociohistórico e linguístico-cultural da região em questão, por outro lado. Neste sentido, foram também coletados dados orais do quimbundo falado no Município do Libolo, visando a descrever a variedade autóctone falada na região e detectar os traços que terão transitado da mesma para o português L2, mantendo-se cristalizados no português nativizado (L1) das Comunas, por transmissão linguística irregular.

⁵¹Na citação de Marques, a sigla “LP” (língua portuguesa) refere-se ao PE.

- (41) QUIMBUNDO:
 Ngi **ku**~bana (Chatelain, 1888-1889: 76)
 AFX1SG 2SGOIND+dar
 (eu) **te**+dar
 (Dou-te — PE)

(ii) Por outro lado, refletindo também o que acontece no substrato direto do PLB, o quimbundo, no qual “*os pronomes infixos estão ora no acusativo (complem. direto) ora no dativo (compl. indir.) sem diferença na forma ou na posição*” (Chatelain, 1888-1889: 76, nota de rodapé 106), ou seja, no qual as formas objeto direto e indireto recorrem ao mesmo pronome, como se pode verificar nos exemplos (40) e (41), tal como nos exemplos (42) e (43) que aqui se trazem para melhor e mais completo entendimento desta particularidade:

- (42) QUIMBUNDO:
 Nga **mu**~mono (Mingas, 2000: 71)
 AFX1SG~PERF OD+ver
 (eu) **o**+ver
 (Vi-o — PE)

- (43) QUIMBUNDO:
 Nga **mu**~bane **mahonjo** (Mingas, 2000: 71)
 AFX1SG~PERF OIND+dar AFXPL+banana
 (eu) **lhe**+dar bananas
 Dei-lhe (as) bananas — PE)

Esta especificidade do quimbundo, e ao contrário do que acontece no PE, impede a ocorrência de contração dos não reflexivos objeto indireto + objeto direto com verbos bitransitivos. Portanto, quando necessitam de aplicar as duas formas, os falantes do quimbundo recorrem sempre à estrutura analítica OInd>V>OD (exemplo 44) e nunca à estrutura sintética OInd+OD>V. Esta particularidade é também uma característica do PLB — ver Tabela 3.

- (44) QUIMBUNDO:
 Ngombe nga **mu**~sumba **mu** (Zau, 2001: 25)
 AFXSG+boi AFX1SG~PERF OIND+comprar OD
 Boi (eu) lhe+comprar o
 (O boi, (eu) comprei-lho — PE)

Os aspectos apontados (colocação proclítica, recurso à forma única para OInd/OD e ausência de contração OInd+OD) dão-nos pistas para entender não só o porquê de o uso dos enclíticos ser tendencialmente proclítico no PLB mas também perceber o porquê da regularização dos pronomes 3ª pessoa com opção pela forma única “lhe(s). Efetivamente, quando os falantes do PLB necessitam de aplicar os dois pronomes, regulam-se pelo sistema estrutural do quimbundo. A transferência deste sistema da L1 para a interlíngua vai determinar a preferência pelo uso das formas proclíticas no PLB, tal como acontece nos exemplos (40), (41), (42) e (43), enquanto a realização lexical dos pronomes do substrato quimbundo (forma única para dativo e acusativo) explica o porquê de idêntica aplicação no PLB, isto é, a tendência de os falantes do Libolo usarem apenas uma forma, com dupla função de objeto indireto e objeto direto (quimbundo: OInd [mu]>V>OD [mu]; então, PLB: OInd [lhe]>V>OD [lhe]). Como tal, os pronomes clíticos não reflexivos acusativo/dativo vêm-se uniformizando no sentido de configurarem um sistema único no PLB, tal como acontece no quimbundo, o que, no caso da 3ª pessoa, leva à aplicação da forma neutralizada única “lhe(s)” (cópia da forma dativa, que surge primeiro na estrutura pronominal), regularizando-a para ambas as funções objeto indireto e objeto direto, em desfavor da forma acusativa “o(s)/a(s)” – um fenômeno que a literatura da especialidade vem classificando de “ocorrência de objeto nulo não referencial”:

- (45) PLB: eles chegaram aqui, lhes levaram até lá nos capim [JOMIC3]
(eles chegaram aqui, levaram-nos até lá ao capim — PE)

A “ocorrência do objeto nulo não referencial” no PLB, isto é, a não aplicação da forma acusativa “o(s)/a(s)” terá que ser então conotada às etapas primordiais da aquisição por contato, resultando, em primeira instância, do preenchimento da posição proclítica com recurso ao dativo “lhe”, seguindo o padrão estrutural das L1s do grupo nigero-congolês: Dat > V > Acus [forma igual à do dativo]. Quando não há realização da forma dativa e o falante necessita de aplicar unicamente a forma acusativa (igual à dativa), esta move-se para a posição proclítica que se encontra por preencher – tal como acontece no quimbundo (OInd [mu] = OD [mu]) –, originando a variação estrutural e lexical relativamente ao PE. Em comunidades como a do Libolo, em que o padrão entre professores nativos e alunos se encontra perfeitamente regularizado, não mais haverá *input* da forma acusativa “o(s)/a(s)” do PE, que nunca é adquirida. De fato, no *corpus* observado apenas se atestaram duas ocorrências com recurso ao pronome objeto direto “o”, produzidas pelo alfabetizador [COCAMH4], detentor de nível pré-universitário de escolaridade (11ª classe). Por outro lado, o mesmo informante evidenciou a ocorrência de

Fig. 2: O português culto de Angola: objeto nulo não-referencial, traduzindo não uso do pronome acusativo “o(s)/a(s)” [Pode solicitar aqui mesmo! — PANG > Pode solicitá-lo aqui mesmo! — PE]. (Foto de cartaz informativo do Governo angolano, captada pelo autor Carlos Filipe G. Figueiredo).

gramáticas em competição, já que a esmagadora maioria das suas realizações acusativas, mesmo em contexto de sala de aulas, foram realizadas com recurso à forma dativa “lhe(s)”, em lugar da forma acusativa “o(s)/a(s)”. Desta forma, o que acontece no PLB – e, por consequência, no PANG, no PJ e no PB – a “ocorrência de objeto nulo não referencial” não representa o apagamento da forma acusativa “o(s)/a(s)” do PE, como vem sendo defendido pela literatura, visto que esta nunca chega a ser realizada, podendo antes refletir, sim, o apagamento da forma acusativa “lhe(s)”.

Este tipo de hesitação no uso das formas enclíticas leva ainda a que os nominativos possam ser aplicados com função de acusativo (exemplo 46), variações que, apesar de tudo, não se revelam muito significativas no PLB:

- (46) PLB:
Não, num conheço. Num conheço ele. [DIDISH2]
(Não, não conheço. Não o conheço. — PE)

A variação estrutural e regularização das formas acusativa e dativa da 3ª pessoa é também observada no PM (exemplos 47a e 47b) e no PT (exemplo 48), que têm igualmente línguas do grupo nigero-congolês como substratos – cf. Figueiredo (2010b):

(47) PM:

- a. Ainda não **lhe** vi. (Gonçalves & Stroud, 1998: 64)
“Ainda não o vi”
- b. Começa **lhe** arrear. (Gonçalves & Stroud, 1998: 71)
“Começa a arrear-lhe/bater-lhe”

(48) PT:

Chegué **lhe** matar. [Francisco Álamo – H1]⁵²
“Cheguei a matá-lo”.

Parcero (s. d.: 3), menciona ainda que a forma dativa “lhe” substitui a forma acusativa “o/a” com traço [+ humano], sendo corroborada por Gonçalves (2010: 56; 118-119) em estudo que valoriza o papel das línguas banto na formação da variedade do PM, referindo também, a segunda, que o fenômeno do uso da forma dativa do pronome pessoal “lhe(s)” em lugar da forma acusativa “o(s)/a(s)” é mais frequente quando o pronome pessoal tem um referente com o traço [+ humano]. Assim, os constituintes OI/PE e OD [+ humano]/PE podem ser interpretados como beneficiário com propriedades lexicais idênticas e tomados como um único argumento, aspecto que os leva a serem tratados como SN – cf. Pinker (1989: 74-76) –, desde os primeiros estágios de aquisição. A análise destes constituintes como único argumento nunca mais é abandonada, acabando por configurar mudança linguística.

No caso do PLB (e do PANG), estamos em presença de idêntica situação, mas divergimos do pressuposto da questão da interpretação do traço [+ humano], já que o fenômeno é mais amplo na fala do Libolo, abrangendo categorias de traço [– humano]:

⁵²Os exemplos do PT que surgem referenciados com o nome do informante fazem parte do *corpus* do projeto “*Semi-creolization: testing the hypothesis against data from Portuguese-derived languages of São Tomé (Africa)*”, dirigido por Alan N. Baxter e que, gentilmente, nos forneceu os dados que se apresentam neste trabalho.

- (49) PLB:
mesmo corça ou javali **lhe** flecha com a flecha, morre [JOMIC3]
(mesmo a corça ou o javali, flecho-o(s) com a flecha, morre(m) — PE)

Assim, e concretamente no que diz respeito a estas formas acusativas, ocorrerá um pareamento de traços na altura da aquisição da L2 (afinal, trata-se apenas de léxicos distintos, na visão gerativista), levando a que, no momento do uso, o falante opte pelo material morfológico, seguindo a derivação sintática. Estaremos, pois, perante uma opção pelo dativo “*lhe(s)*” determinada pelo pareamento de traços que governam a sintaxe, e não face a um progressivo desaparecimento ou apagamento da forma acusativa “*o(s)/a(s)*”, como vem sendo mencionado na literatura que tem abordado a questão do “objeto nulo não referencial” — p.e. Oliveira, 1989; Nunes, 1998; Miguel, 2008; Santos, 2008; Parceró, s. d. —, já que não ocorre aquisição e perda posterior desta forma. De fato, Nunes (1998) refere que o clítico acusativo de 3^a pessoa só ocorre nas camadas mais instruídas (como é o caso do informante [COCAMH4] do Libolo), enquanto Oliveira (1989), trabalhando com dados de informantes universitários e informantes de Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo, atesta que o preenchimento dos clíticos é insignificante, mesmo tendo em conta a alta escolarização de alguns deles. Segundo Oliveira (1989), essa é uma prova de que está havendo apagamento deste clítico no PB, o que conduz ao aparecimento do “objeto nulo não referencial” no PB.

Quanto a nós, a visão destes autores acaba por configurar um caso de paralogismo, revelando-se também contrassensual ao registrar o uso do clítico objeto direto apenas em falantes altamente escolarizados, o que comprova que a sua aquisição acontece em fases avançadas, via ensino formal. É o que sucederá também no estudo avançado por Parceró (s. d.: 1-2), levado a efeito no âmbito do Núcleo Interdisciplinar de Pesquisado em Documento – NIPED - S450, referente ao projeto coletivo intitulado DOCUMENTOS – SALVADOR 450 ANOS – Contribuições à Historiografia Soteropolitana e ao Estudo do Português do Brasil, que aponta a existência das formas “*o/lo/no*” do pronome pessoal objeto direto até cerca de 1800 — cf. Kato, 1996: 222 —, mas que terão sido substituídas pelas formas “*ele/lhe*” após a incorporação da forma pronominal “*você*”, como pronome pessoal de segunda pessoa e que levou ao fenômeno de reconfiguração sentencial conhecido na literatura linguística como “objeto nulo”. Contudo, as pesquisas desse projeto versam apenas sobre textos escritos, ou seja, sobre o português culto falado à época no Brasil, tendo como objetivo, precisamente, a elaboração de uma gamática descritiva do português escrito do Brasil nos séculos XVIII e XIX.

Estamos, assim, perante a formulação de teorias que partem de uma observação superstratista, contrária à de Santos (2008), que tenta explicar o

apagamento lançando um olhar para os substratos, mas tipificando também paralogismo. De fato, o trabalho em que este autor discute o ambiente no qual surge o “objeto nulo não referencial” do PB aponta o fenômeno como uma consequência fonológica resultante do contato entre escravos dos troncos banto e defóide na Bahia e da variação apresentada pelos primeiros quando assimilavam os sistemas de tons e pausas iorubás, a fim de poderem ingressar nos cantos dos segundos. Segundo o autor, a generalização do fenômeno foi possível graças à dispersão dos falantes da variedade afro-indígena do português, ocasionada pelo tráfico interno dos escravos, no momento da proibição do seu comércio transatlântico. Esta visão, embora tenha como válida a tentativa de chamar a atenção para a possibilidade de grupos menos expressivos do que os bantos deterem igualmente um papel bastante interventivo nos fenômenos registrados no PB, não deixa ela própria também de ser contrassensual, ao admitir que os defóides adquiriram a forma “o(s)/a(s)” e que ela não passou para os bantos, quando não há atestações de os primeiros a terem produzido.

Ratificamos então a nossa visão de que estamos face a uma opção pelo dativo “lhe(s)” determinada pelo pareamento de traços que governam a sintaxe, já que o pronome acusativo “o(s)/a(s)” não faz nem nunca fez parte da gramática intuitiva dos falantes do PLB e só vai surgir em registros de indivíduos com escolaridade alta e/ou de utilizadores do português culto, que o adquiriram tendo o PE como L1, ou, em contrapartida, em ambiente formal de sala de aulas, isto é, em fases avançadas de contato com o português⁵³. Esta é também a visão partilhada por Bagno (2011: 967), relativamente ao PB.

Importa ainda referir que Oliveira *et al.* (2011: 136) atestam idêntico uso do pronome objeto “lhe” em Jurussaca (exemplo 50). Os autores seguem a tradição da literatura para este tipo de fenômenos e, neste caso concreto, indicam estarmos perante um pronome “recategorizado” como 2ª pessoa objetiva com traço [+ formal]:

(50) PJ:

Eu digo: “Não, roça uma roça que eu vou lhe ajuda prantá, carpiná, fazê farinha...” (Oliveira *et al.*, 2011: 136)

⁵³A este propósito, voltamos a chamar a atenção para as observações registradas acerca do informante [COCAMH4], inseridas no parágrafo após o exemplo (45).

No entanto, no presente trabalho a proposta é de observar a ocorrência sob a perspectiva da opção determinada pelo pareamento de traços que governam a sintaxe, sendo o uso do clítico acusativo lincado à estrutura e aplicação do tipo de pronomes do substrato quimbundo. De fato, estamos aqui em presença de resquícios de estruturas idênticas às que vimos observando e que fazem parte da gramática dos falantes do PLB, ou seja, as construções que aplicam o pronome dativo como default para o acusativo, em virtude de ocorrer uma transferência da fórmula desse uso pronominal, transposta do substrato quimbundo. Note-se que no português, a forma acusativa formal de 2^a pessoa é idêntica à da 3^a pessoa (“o(s)/a(s)”), que não faz parte da gramática intuitiva dos falantes do PLB. Daí que, neste tipo de construções, a forma acusativa aplicada no Libolo (exemplo 16) seja também aquela que se regulariza pelo dativo “lh(es)” (exemplo 51), que possui ainda a particularidade de ser igual à da 3^a pessoa acusativa do PLB:

- (51) PLB:
se você tinha 500 kwanza, [eu] ia lhe trazê uma [ratoeira][AGOSOH3]
(Se você tivesse 500 kwanzas, [eu] ia trazer-he uma [ratoeira] — PE)

No *corpus* analisado não se detectaram usos da forma acusativa “lhe” em concomitância com o nominativo informal “tu” e o nominativo “vocês”, em virtude de os falantes terem optado por um registro formal quando interagem com o autor da recolha dos dados e de este ter procedido sozinho às coletas, isto é, sem apoio de outros intervenientes para que os falantes se dirigissem a eles com recurso à forma plural “vocês”. Contudo, o autor das recolhas pôde aperceber-se destes usos, em situações de interação informal no dia a dia dos libolenses. Assim, ocorrências de “lhe(s)” podem surgir em três situações distintas de uso no Libolo: (i) Indicando, no colóquio, a pessoa gramatical de quem se fala⁵⁴ (exemplo 16 > “*então, se ele é traidor, matam-no*” — PE); (ii) Indicando, no colóquio, a pessoa gramatical formal com quem se fala (exemplo 51); (iii) Indicando, no colóquio, a pessoa gramatical informal com quem se fala, uma situação muito semelhante àquela que ocorre no Brasil (exemplo 50), pese a variação do uso verbal registrada no PLB (ver exemplos da nota de rodapé 54).

⁵⁴Transcrevem-se, seguidamente, duas situações que o autor Carlos Filipe G. Figueiredo pôde constatar e anotar no Libolo. A primeira ocorrência registra um diálogo entre pai e filho, enquanto na segunda situação uma criança dirige-se a uma idosa que estava a conversar com outra anciã. Ambas os casos configuram, no colóquio, pessoas gramaticais informais com quem se fala:
(i) “— *Xé! Já cascade a ginguba?* / — *Ainda.* / — *Então chama o Mingo pra lhe ajudar.*” (— Ei! Já descascade o amendoim? / — Ainda não. / — Então chama o Mingo para te ajudar. — PE)
(ii) “— *Tia Vonita, a mãe está lhes chamar.*”
(— Tia Vonita, a mãe está a chamá-las/chamar-vos — PE).

4.3.1 Clíticos não reflexivos acusativos

Após os considerandos sobre o uso dos clíticos no PLB, passamos agora a discriminar o seu sistema de não reflexivos acusativos, cotejando-o com o do PJ. No *corpus* do Libolo registraram-se 316 clíticos não reflexivos acusativos, com um índice categórico de variação (pr. 0.979) atestado em 257 ocorrências (Tabela 3).

4.3.1.1 Clíticos não reflexivos acusativos 1ª pessoa

O PLB atesta o uso da forma “me”⁵⁵ (exemplo 52), 1ª pessoa do singular, evidenciando similaridades com o PJ (exemplo 2) que se estendem à colocação proclítica e demarcando-se do padrão europeu nesta particularidade:

- (52) PLB:
 tou recordado, o pai **me** mete na escola [JERANH5]

O uso enclítico da forma “me” ainda se atesta no PLB, mas de realização bastante esporádica:

- (53) PLB:
 Eu chamo-**me** [...] ⁵⁶ [COCAMH4]

Mais uma vez, o padrão que vai ao encontro do PE foi realizado pelo alfabetizador [COCAMH4], ou seja, o informante com nível de escolaridade pré-universitário.

O PLB registra também casos raros de uso da forma oblíqua “mim” como objeto direto (exemplo 54), que não se realiza no PJ:

- (54) PLB:
 o senhor viu **pra mim** [ALBAGH4]
 (o senhor viu-me — PE)

A 1ª pessoa do plural recorre à forma tendencialmente proclítica “nos” no PLB (exemplo 55), seguindo o modelo do PE e do PB. Contudo, o PJ distancia-se deste tipo de realização, já que aplica a forma nominativa enclítica “nós” (exemplo 54):

- (55) PLB:
 Oh! Tá **nos** fechar lá? [COCAMH4]
- (56) PJ:
 Nós ia ajudá elas e elas **nós** ajudava (Oliveira *et al.*, 2011: 137)

⁵⁵ Variantes fonológicas da forma “me” atestadas no PLB: “**mo**” (ex.: *Não, mo robar aqui é difícil porque tem um posto* [ALBAGH4]) e “**mi**” (ex.: *então anssi qu’a mãe mi teve* [DALLAM5]).

⁵⁶ Omite-se o nome do informante, para salvaguarda da sua identidade.

4.3.1.2 Clíticos não reflexivos acusativos 2^a pessoa

No PLB, para além do uso do dativo *default* “lhe” como acusativo de 2^a pessoa do singular formal ou informal — ver exemplo (51) e nota de rodapé 54 —, atesta-se igualmente a forma proclítica “te”⁵⁷ (exemplo 57):

- (57) PLB:
à noitinha **te** levam pra casa dele [ROMUSM4]
(à noitinha levam-te para a casa dele — PE)

O uso formal de “lhe” (exemplo 50) e o pronome “te” — ver Oliveira *et al.* (2011: 139 – Quadro 2) ocorrem também no PJ.

No que diz respeito à 2^a pessoa do plural, independentemente da aplicação da forma dativa *default* “lhes” como acusativo — ver nota de rodapé 54 —, também se registra o uso do proclítico “vos” no PLB (exemplo 58), enquanto no PJ se atesta a forma oblíqua “vocês” — ver Tabela 8 —, que não ocorre na fala do Libolo.

- (58) PLB:
depois de vocês aprender falar umbundo começa já a **vos** dividir [JOMIC3]
(depois de vocês aprenderem a falar umbundo, começam já a dividir-vos — PE)

4.3.1.3 Clíticos não reflexivos acusativos 3^a Pessoa

Na Subsecção 4.3 do presente trabalho já nos pronunciamos sobre a não realização do pronome complemento direto “o(s)/a(s)” e neutralização do pronome complemento indireto “lhe”⁵⁸ proclítico para as funções de objeto direto e objeto indireto no PLB (exemplos 37 e 38). Idêntica não realização é atestada no PJ (Oliveira *et al.*, 2011: 136), mas os falantes de Jurussaca aplicam o não reflexivo acusativo com recurso aos nominativos enclíticos “ele/ela” (Tabela 7). Estas formas são também esporadicamente atestadas no

⁵⁷Variantes fonológicas da forma “te” registradas no PLB: “**to**” (ex.: *cinco ano sempre um home a to porsequir* [DALLAM5]) e “**ti**”, homófona do pronome oblíquo, mas realizada sem recurso à preposição (ex.: *se num tem dinheiro, num ti trata* [DALLAM5]).

⁵⁸Atesta-se também a variante fonológica da forma “lhe”, registrada no PLB como “**le**” (ex.: *contam memo que aquele é feiticeiro, le acusaram, tratô* [DALLAM5]).

PLB, seja sob a forma de nominativos (exemplos 59 e 60) seja sob a forma de oblíquos (exemplo 61)⁵⁹:

- (59) PLB:
então a mãe dele resolveu mandar **ele** praqui pra Calulo [DIDISH2]
(então a mãe dele resolveu mandá-lo aqui para Calulo — PE)
- (60) PLB:
Controliá **ela** p'ela num andar à toa na rua, lhe dar banho [ALJERM1]
(controlá-la para ela não andar à toa na rua, dar-lhe banho — PE)
- (61) PLB:
Só temos rapaz, num levem **com ele** [ROMUSM4]
(Só temos um rapaz, não o levem — PE)

A forma nominativa atesta-se igualmente como objeto direto com recurso ao pronome “você” (indicando, no colóquio, a pessoa *de quem se fala*), embora também de modo esporso:

- (62) PLB:
encontra **você** sobrecarregado de dívidas [COCAMH4]
(encontra-o sobrecarregado de dívidas — PE)

No PB registra-se a ocorrência inóqua da forma “se” com a função de não reflexivo acusativo seja para o singular seja para o plural :

- (63) PLB:
abandona o cadáver vou **se** atirar nas mata [ROMUSM4]
([eles] abandonam o cadáver e vão atirá-lo para a mata — PE)
- (64) PLB:
eles morreram e **se** pisámos em cima e vão a correr [JOMIC3]
(eles morreram e pisámo-los (em cima) e fomos a correr — PE)

⁵⁹No português antigo “*encontra-se por vezes o pronome el ou ele empregado também como acusativo ou complemento directo; assim no Livro de Esopo (edição de Leite de Vasconcelos) lê-se a pag. 33 que enforariam ell*” (Nunes, 1989: 238, nota 1). Esta é a forma que se atesta no PB atual (que enforariam ele), mas que diverge tanto da do PE contemporâneo (que o enforariam) como daquela que é categórica no PLB (que lhe enforariam). A diferença de uso poderá radicar no fato de no Libolo, ao contrário do que sucedeu no Brasil, o contato com o português antigo em variação não ter acontecido.

Ainda no que concerne às formas do plural, é válido o sistema de clíticos não reflexivos acusativos usado maioritariamente para a 3^a pessoa do singular:

- (65) PLB:
 eles vão seguir nesses que **lhes**⁶⁰ matamos [JERANH5]
 (eles vão seguir esses que os matámos — PE)
- (66) PLB:
 sim, pa ajudá **eles** [LUANFM3]
 (sim, para ajudá-los — PE)

Tab. 7: Índices pronominais pessoais não reflexivos acusativos. Formas de uso em 4 variedades de português.

Pessoa	PE ⁶¹	PB ⁶²	PJ ⁶³	PLB
1 ^a singular	me	me	me	me
2 ^a singular	te	te	te, lhe	te, lhe
3 ^a singular	o, a	o, a	ele, ela	lhe, <i>ele/ela</i>
1 ^a plural	nos	nos	nós, a gente	nos
2 ^a plural	vos	-	vocês	lhes, <i>vos</i>
3 ^a plural	os, as	os, as	eles, elas	lhes, <i>eles/elas</i>

Finda a descrição e cotejo dos clíticos não reflexivos acusativos, apresenta-se na Tabela 7 as formas atestadas no PJ e no PLB, bem como as realizadas no PE e no PB⁶⁴. Do estudo comparado entre todas as formas, verifica-se que a variação maior se centra no uso da 3^a pessoa, com exclusão das formas “o(s)/a(s)” padronizadas no PE e PB e sua substituição quer pelas formas nominativas 3^a pessoa (PJ e PLB) quer pelas formas dativas, também 3^a

⁶⁰Atesta-se igualmente a variante fonológica da forma “lhes”, realizada no PLB como “les” (ex.: para **les** ajudar, ajudar levar coisas [LUANFM3]). No exemplo (65), que reflete os horrores e violência da Guerra Civil angolana, o informante refere-se aos corpos dos mortos que estão espalhados em linha pelo chão e que os inimigos seguem, para encontrarem o grupo de soldados que os matou.

⁶¹Cf. Brito, Duarte & Matos (2006: 827).

⁶²Cf. Bagno (2011: 743, 746).

⁶³Cf. Oliveira *et al.* (2011: 139).

⁶⁴Tabela dos pronomes pessoais clíticos não reflexivos acusativos aplicada no ensino do PE (Coimbra & Coimbra, 2002: 76) e do PB (Coimbra & Coimbra, 2011: 90),

pessoa (PLB)⁶⁵. De salientar também o uso da forma nominativa “nós” para 1ª pessoa do plural do PJ, que se demarca da forma “nos”, aplicada no PE, no PB e no PLB.

4.3.2 Clíticos não reflexivos dativos

Foram levantadas 166 realizações com clíticos não reflexivos dativos, cujo padrão se assemelha ao PE quanto ao uso das formas, mas demarca-se deste quanto à colocação do pronome na ordem linear da frase, aspecto que determina a variação categórica deste tipo de clíticos (pr. 0.972) em 115 ocorrências (Tabela 3). Por seu lado, o PJ tem a particularidade de não atestar oblíquos átonos (Oliveira *et al.*, 2011: 136-138), recorrendo a pronomes tônicos preposicionados para as funções de não reflexivos dativos.

4.3.2.1 Clíticos não reflexivos dativos 1ª pessoa

O PLB atesta a forma “me”, preferencialmente proclítica, para a 1ª pessoa do singular (exemplo 67), mas o PJ recorre ao oblíquo preposicionado “mim” para marcar o pronome não reflexivo dativo (exemplo 68).

- (67) PLB:
quando eu nasci **me** meteu esse nome aqui de Solange. [MARJOM2]
- (68) PJ:
porque não mandaram mais ofícios **pra mim** não... (Oliveira *et al.*, 2011: 134)

como PLE:

PE: compl. direto		PB: objeto direto	
eu	me	eu	me
tu	te	tu	te
você		você	
ele	o, a	ele	o, a
ela		ela	
nós	nos	nós	nos
vocês	vos	vocês	
eles		eles	os, as
elas	os	elas	

⁶⁵No entanto, a literatura em PB vem atestando que se verifica o desaparecimento das formas “o(s)/a(s)” na norma padrão PB — ver entre outros, Castilho & Elias (2012: 87). A este propósito, ver também discussão avançada no ponto 4.3 do presente trabalho.

Muito possivelmente, também se atesta a forma “me” dativa proclítica no PJ, tal como no PLB⁶⁶, pois tais formas são parte do quadro pronominal no PB, como exemplificamos abaixo:

(69) PB: Ele **me** deu isso ontem.

No que concerne à forma da 1^a pessoa do plural, registra-se o uso do pronome “nos” proclítico no PLB (exemplo 70). Em Jurussaca, contudo, os falantes recorrem tanto ao nominativo clítico “nós” (exemplo 71) quanto à forma “a gente” (exemplo 72). Estas duas formas não são atestadas no Município do Libolo.

(70) PLB: Oh! Tá **nos** fechar lá? [COCAMH4]

(71) PJ: E... com o poder de Deus... e... o Lula **nós** deu essa uma, que nós tava precisando mesmo... (Oliveira *et al.*, 2011: 137)

(72) PJ: ... a gente sempre conversamos em reunião isso, os pessoal dizem **pra gente**, olha, a gente num espera caí do céu (Oliveira *et al.*, 2011: 135)

A forma “para nós” não foi atestada no PJ nem no PLB.

4.3.2.2 *Clíticos não reflexivos dativos 2^a pessoa*

O clítico não reflexivo dativo da 2^a pessoa do singular é realizado, com a forma tendencialmente proclítica “te” no PLB.

(73) PLB:
ainda agora a miúda **te** fez quê? [DALLAM5]
([ENF] agora a miúda fez-te o quê? — PE)

Atestam-se também realizações com recurso ao pronome “lhe”, em situações que requerem o uso do traço [+ formal]:

⁶⁶Embora esta forma não tenha sido registrada até então nos trabalhos que vêm descrevendo o PJ.

- (74) PLB:
já **lhe** disse, lá pás dez horas [ANPAVM4]⁶⁷

No PJ, os não reflexivos dativos 2^a pessoa do singular são atestados com recurso ao oblíquo tônico preposicionado “você”:

- (75) PJ:
Eu vô dize só aqui pra **vo**cê (Oliveira *et al.*, 2011: 135)

No que concerne às formas da 2^a pessoa do plural, registra-se o uso de “vos” no PLB (exemplo 76), enquanto no PJ os falantes recorrem ao oblíquo tônico preposicionado “vocês” (Tabela 8):

- (76) PLB:
chega fim de mês depois **vos** pagam [DALLAM5]

4.3.2.3 Clíticos não reflexivos dativos 3^a pessoa

No PJ não se registram clíticos não reflexivos dativos 3^a pessoa (singular e plural), recorrendo os seus falantes a tônicos preposicionados para o efeito (exemplo 77). Esta particularidade é também atestada no uso coloquial do PB e no PVB, de modo generalizado. Embora se detectem também produções similares no PLB (exemplo 78), elas são de frequência bastante escassa.

- (77) PJ:
... Finado meu avô... vô contá essa história **pa eles**... (Oliveira *et al.*, 2011: 136)

- (78) PLB:
eu pedi **a ele** encarecidamente pa vir buscar os meus filhos [ANPAVM4]

⁶⁷Trata-se uma situação de fala em que o informante se dirige diretamente a um interlocutor, configurando uma situação gramatical no colóquio “com quem se fala”.

Como forma frequente no PLB, atesta-se o uso de “lhe”⁶⁸ (exemplo 38) e “lhes” (exemplo 79), tendencialmente proclíticos:

- (79) PLB:
 Primeiro apanha gafanhoto, **lhes** tira a asa [JOARNH1]

A Tabela 8, elaborada para apresentar os índices pronominais pessoais não reflexivos dativos do PE, PB, PJ e PLB, permite observar que o padrão do PJ se dissimela do PE e do PLB, em virtude de não fazer uso dos oblíquos átonos – mas, como apontamos, é preciso maior atenção para a questão da 1^a pessoa do singular, ainda por clarificar⁶⁹.

4.3.3 Clíticos reflexivos (Anáforas locais)

A análise dos reflexivos não foi observada nos estudos de Jurussaca, pelo que apenas nos debruçaremos sobre o sistema do PLB, cotejando-o com o do PE. No PLB, foram levantados 195 clíticos reflexivos acusativos, que denotam uma clara tendência para se homogeneizar o seu padrão com recurso à forma *default* “se”, tendencialmente proclítica (exemplos 80 a 86) Como tal, o índice de variação deste tipo de clíticos, atestado por 123 ocorrências, é também categórico (pr. 0.975 — Tabela 3).

⁶⁸As variações fonológicas foram atestadas apenas com forma singular “lhe”, surgindo realizadas no PLB como “**lhi**” (ex.: *se vê que o professor lhi dêxo alguma tarefa* [JOMAJH2]), “**le**” (ex.: *e ele quero, também le dão tipo tropa* [DALLAM5]) e “**li**” (ex.: *num sei se li deram veneno ou quê* [DALLAM5]). Nas formas não reflexivas acusativas foi atestada a variação fonológica da forma plural “lhes” (nota de rodapé 60).

⁶⁹Tabela dos pronomes pessoais clíticos não reflexivos dativos aplicada no ensino do PE (Coimbra & Coimbra, 2002: 78) e do PB (Coimbra & Coimbra, 2011: 92), como PLE:

PE: compl. indireto		PB: objeto indireto	
eu	me	eu	me
tu	<i>te</i>	<i>tu</i>	<i>te</i>
você	lhe	você	lhe
ele		ele	
ela		ela	
nós	nos	nós	nos
vocês	vos	vocês	lhes
eles	lhes	eles	
elas		elas	

⁷⁰Cf. Brito, Duarte & Matos (2006: 819).

⁷¹Cf. Bagno (2011: 743, 746) e Castilho & Elias (2011: 87).

⁷²Cf. Oliveira *et al.* (2011: 139).

Tab. 8: Índices pronominais pessoais não reflexivos dativos. Formas de uso em 4 variedades de português.

Pessoa	PE ⁷⁰	PB ⁷¹	PJ ⁷²	PLB
1 ^a singular	me	me/ a mim/ para mim/ para eu te/lhe/	me(?)/ para mim	me
2 ^a singular	te	pra/a você procê	para você	te, lhe
3 ^a singular	lhe	lhe para você/ocê	para ele/ela	lhe
1 ^a plural	nos	nos a nós para nós à gente para a gente	nós para a gente	nos
2 ^a plural	vos	para os senhores(as)/ vocês/ocês/cês	para vocês	vos
3 ^a plural	lhes	lhes para eles(as)/eis	para eles/elas	lhes

- (80) PLB:
disse eu vou se... vou **se** matá se eu vou querer mulher aqui
[DALLAM5]
([eu] disse vou matar-me se eu quiser uma mulher daqui — PE)
- (81) PLB:
se esta hora você num estás aqui, foste já **se** esconder no capim
[JOMIC3]
- (82) PLB:
porque doze hora em ponto você tem que **se** preparar [LUANFM3]
- (83) PLB:
como é que a sua filha **se** comportava dentro do marido [ALBAGH4]
- (84) PLB:
fomo pra lá **se** apresentar, primeiro se apresentar [COCAMH4]

- (85) PLB:
a malta fugia, ia **se** esconder lá no capim [ANPAVM4]
- (86) PLB:
recebiam pólvora e **se** preparavam pra se matar [JERANH5]
(recebiam pólvora e preparavam-se para se matarem [uns aos outros] —
PE)

Assim, e no que concerne a ocorrências que registrem similaridades com as do sistema pronominal reflexivo do PE, apenas se atestaram esparsas realizações com a 1^a pessoa, singular e plural (exemplos 87 e 88), ambas realizadas, uma vez mais, pelo alfabetizador [COCAMH4]. Como tal, pode considerar-se que as formas “te” e “vos” não fazem parte do sistema reflexivo do PLB. Quanto à anáfora de longa distância “si” 3^a pessoa do singular/plural, atestada no PE (exemplo 89), também não se realiza no PLB. Nas observações sobre o PJ, Oliveira *et al.* (2011: 136) referem também a não ocorrência, no PB e na fala de Jurussaca, do pronome “si” tônico da 3^a pessoa do singular/plural do PE (exemplo 90). Esta inexistência verifica-se também no PLB.

- (87) PLB:
até oitenta e um vim **me** matricular aqui na escola [COCAMH4]
- (88) PLB:
nós pensámos que de preferência nós irmos lá **nos** enquadrar já lá [COCAMH4]
- (89) PE:
A Maria^j soube directamente do João^y que alguém tinha falado mal de si^j. (Brito, Duarte & Matos (2006: 814)
- (90) PE:
Skype^j (com a sua nova fórmula) está sempre a pensar em si^y. (Oliveira *et al.*: 2011: 136)

A tendência para se homogeneizar o paradigma dos reflexivos do PLB na forma invariável única “se”, tendencialmente proclítica, terá também como motivação o sistema sintático-estrutural do quimbundo, configurando-se transferência que se cristaliza geracionalmente nos moldes já apontados na subsecção (4.3), a propósito das motivações que determinam o uso estrutural dos clíticos na fala do Município do Libolo, ou seja, a opção por um sistema pronominal determinado pelo pareamento de traços que governam a sintaxe. De fato, nesta variedade do grupo nigero-congolês, o reflexivo é realizado procliticamente com a forma invariável “ri” (Tabela da nota de rodapé 50), que serve todas as pessoas do singular e do plural (exemplos 91a e 91b):

(91) QUIMBUNDO:

- a. eme ngi **ri**~zola (Chatelain, 1888-1889: 81)
 1SG AFX1SG REF+amar
 eu **se**+amar
 (Eu amo-me — PE)
- b. ene a **ri**~zola
 3PL AFX3PL REF+amar
 eles **se**+amar
 (Eles amam-se — PE)

A discrepância entre os sistemas dos reflexivos do PE e do quimbundo impõe dificuldades na aquisição de material morfológico do primeiro, traduzidas em variação resultante da não inserção do pronome reflexivo em determinadas realizações (exemplo 92). Neste aspecto, discordamos do pressuposto de Miguel (2008: 43), que faz referência ao fenômeno, classificando-o de perda do pronome reflexivo, ou seja, de aquisição e posterior apagamento.⁷³

(92) PLB:

- Tem que ficar... tem de saber como controlar mesmo. [JOMAJH2]
 (Tem que ficar... tem de saber como se controlar mesmo — PE)

A hesitação na aplicação do material morfológico do PE leva também a que alguns verbos intransitivos sejam realizados como reflexivos (exemplo 93), com especial incidência sobre os verbos de movimento (exemplos 94 e 95):⁷⁴

⁷³No Brasil, a homogeneização do sistema reflexivo com recurso ao pronome “se” é também uma realidade, sendo frequente realizações do tipo “*Vamos se encontrar amanhã?*”, mesmo no discurso mais culto. Nos mais jovens, o fenômeno tem sido apontado como perda, por influência do discurso dos mais idosos. Contudo, em nosso entender não se deverá descartar, uma vez mais, a possibilidade de não uso de material morfológico do PE determinado pelo pareamento de traços que governam a sintaxe e, conseqüente, opção pelo material morfológico lincado à estrutura e aplicação do tipo de pronomes do substrato quimbundo. Estas particularidades terão determinado a não realização do sistema do PE na interlíngua dos antigos escravos transplantados para o Brasil. Assim sendo, e para uma conclusão acerca das motivações do fenômeno neste país, impõem-se, por exemplo, estudos com métodos quantitativos em dados de variedades vernaculares quilombolas.

⁷⁴O fenômeno deverá ter como motivação o fato de bastantes verbos de movimento serem realizados como reflexivos: *esconder-se*, *enfiar-se*, *dirigir-se*, *atirar-se*, *meter-se a caminho*, *meter-se em fuga*, *retirar-se*, *encontrar-se com*, etc.

- (93) PLB:
então implicava-se muito com uma... com a colega dela [ANCASM3]
- (94) PLB:
Chau. Amanhã vamo se vir mais aqui? [ALJERM1]
- (95) PLB:
Maria saiu nas minhas perna, foi, se fugiu sozinha [DALLAM5]

No PL atestaram-se também 40 casos de uso do pronome reflexivo dativo, com recurso à forma “se”, apresentando um alto índice de variação relativamente ao PE (pr. 0.946 — Tabela 3):

- (96) PLB:
Por descuido um caiu e a mão cortou-se [ANCASM3]

Foi igualmente registrado o uso de anáforas reflexivas de reforço, que acompanham o padrão do PE (exemplo 97):

- (97) PLB:
fazer mal aos outros também mal a nós próprios [ALJERM1]

Apresentam-se, na Tabela 9, os sistemas de reflexivos do PE, do PB e do PLB.⁷⁵

⁷⁵Tabela dos pronomes pessoais reflexivos acusativos aplicada no ensino do PE (Coimbra & Coimbra, 2002: 32) e do PB (Coimbra & Coimbra, 2011: 34), como PLE:

PE: pronomes reflexos		PB: pronomes reflexos	
eu	me	eu	me
tu	<i>te</i>	<i>tu</i>	<i>te</i>
você		você	
ele	se	ele	se
ela		ela	
nós	nos	nós	nos
vocês		vocês	
eles	se	eles	se
elas		elas	

Tab. 9: Pronomes pessoais reflexivos acusativos (anáforas locais). Formas de uso em 3 variedades de português.

Pessoa	PE ⁷⁶	PB ⁷⁷	PLB
1 ^a singular	me	me	me, <i>se</i>
2 ^a singular	te	te	se
3 ^a singular	se	se	se
1 ^a plural	nos	nos	se, <i>nos</i>
2 ^a plural	vos	vos	se
3 ^a plural	se	se	se

4.3.4 Clíticos recíprocos

O sistema de recíprocos também não foi observado nos estudos do PJ. No PLB, atestaram-se 38 casos deste tipo de clíticos, cujo padrão acompanha o dos reflexivos, recorrendo também à forma invariável “se”, tendencialmente proclítica (exemplos 98-100). Como tal, o índice da variação relativamente ao padrão do PE é também bastante categórico (pr. 0.999).

(98) PLB:

se damo a mão [LUSAM1]

(damo-nos as mãos [uns aos outros] — PE)

(99) PLB:

lá às vezes quando vocês **se** conquistam mesmo [AGOSOH3]

(lá às vezes quando vocês se conquistam mesmo [uns aos outros] — PE)

(100) PLB:

Tropa a ir, eles a descer, **se** encontravam **se** chocavam [ALBAGH4]

Atestam-se ainda escassos casos de uso da 1^a pessoa do plural “nos”, uma vez mais realizados pelo informante alfabetizador:

(101) PLB:

nos comunicávamos em quimbundo [COCAMH4]

⁷⁶Cf. Brito, Duarte & Matos (2006: 815).

⁷⁷Cf. Bechara (2009: 165).

Tal como sucede para os reflexivos, a tendência da forma única e proclítica ancorará no sistema sintático-estrutural do quimbundo que se transfere e cristaliza geracionalmente no PLB. Mais uma vez, estamos perante um uso governado pelo pareamento de traços sintáticos. De fato, o pronome recíproco invariável e proclítico do quimbundo é o mesmo do sistema reflexivo, isto é, a forma “ri-” — ver tabela da nota de rodapé (50) —, que serve todas as pessoas do plural (exemplos 102a-c). No entanto, para estabelecer a distinção relativamente às formas reflexivas, o quimbundo aplica anáforas de reforço, que concordam com as formas e afixos pronominais e não ocorrem no PLB. A Tabela 10 exhibe os sistemas de recíprocos do PE, do PB e do PLB.

(102) QUIMBUNDO:

- a. etu tua **ri~zola** murietu (Chatelain, 1888-1889: 81)
 1PL AFX1PL REFX+amar ANAF
 nós **se+amar**
 Nós amamo-nos um/uns ao(s) outro(s) — PE)
- b. etu nua **ri~zola** murietu (Chatelain, 1888-1889: 81)
 2PL AFX2PL REFX+amar ANAF
 vocês **se+amar**
 (Vocês amam-se um/uns ao(s) outro(s) — PE)
- c. ene a **ri~zola** muriâ (Chatelain, 1888-1889: 81)
 3PL AFX3PL REFX+amar ANAF
 eles **se+amar**
 (Eles amam-se um/uns ao(s) outro(s) — PE)

Tab. 10: Pronomes pessoais recíprocos. Formas de uso em 3 variedades de português.

Pessoa	PE ⁷⁸	PB ⁷⁹	PLB
1 ^a singular	—	—	—
2 ^a singular	—	—	—
3 ^a singular	—	—	—
1 ^a plural	nos	nos	se, nos
2 ^a plural	vos	vos	se
3 ^a plural	se	se	se

⁷⁸Cf. Brito, Duarte & Matos (2006: 815).

⁷⁹Cf. Bechara (2009: 165).

4.3.5 Pronomes oblíquos tônicos

Os oblíquos tônicos do PLB seguem de perto o sistema do PE, mas registram variação que pode ser determinada pela não inserção da preposição (exemplo 103), uso desviado da preposição aplicada (exemplo 104), “recategorização” do oblíquo tônico pelo oblíquo átono (exemplo 105) e vice-versa (exemplo 54). Foram atestadas 109 ocorrências, com um índice de variação bastante elevado (0.839 — Tabela 3).

- (103) PLB:
Vos apanham **vocês** todos pra começar transportar [JOMIC3]
(Apanham-vos a vocês todos para começarem a transportar-vos — PE)
- (104) PLB:
pra tirar aquela [ININT] pra te entregar **em você** [JERANH5]
(para tirar aquela [ININT] para te entregar a ti — PE)
- (105) PLB:
a burra como bate muito quando **lhe** fugi até nem olhei atrás [DALLAM5]
(a burra como [me] batia muito, quando fugi **dela** até nem olhei para trás — PE)
- (106) PLB:
ali que foi num conseguiu, agora lhi vorta [DALLAM5]
(ali aonde foi, não conseguiu, agora voltou para ele — PE)

4.3.5.1 Oblíquos tônicos 1^a pessoa

No *corpus* do PLB foram observados os seguintes pronomes oblíquos tônicos da 1^a pessoa do singular: (*co*)*migo* (exemplo 107) e (*prep.*) *mim* (exemplos 108-111).

- (107) PLB:
fica **comigo**, eu sou o melhor [COCAMH4]
- (108) PLB:
Através das guerras interrompeu o estudo **pra mim** [JOMIC3]
- (109) PLB:
por mim gosto mais mista, sim [LUANFM3]
- (110) PLB:
quando ela ficou estar de mãe, ficou grávida **de mim** [ANCASM3]

- (111) PLB:
se ele me escolhe **a mim**, daí também eu não dava pra... [ALBAGH4]

Os oblíquos tônicos 1^a pessoa do plural detectados foram: *(con)nosco* (exemplo 112) e *(prep.) nós* (exemplos 113-116).

- (112) PLB:
nosso filho que ainda aprenderam um bocado **connosco** [NAZCAM5]
- (113) PLB:
pular pelas janela, nos abandonaram **a nós** como alunos [ALBAGH4]
- (114) PLB:
na praça são, mas **pra nós** que já temos assim já não [DIDISH2]
- (115) PLB:
ele já que tava em frente **de nós** como chefe da missão [JOMIC3]
- (116) PLB:
fez só uma boscada, tiro **contra nós** [AGOSOH3]
(faziam só umas emboscadas... tiros contra nós — PE)

No PJ são também atestadas várias ocorrências de “mim” oblíquo — ver Oliveira *et al.*: 2011: 134 – e *(para) nós/a gente* — ver Oliveira *et al.*: 2011: 134-135).

4.3.5.2 Oblíquos tônicos 2^a pessoa

Detectou-se o uso das seguintes formas da 2^a pessoa do singular no PLB: *(prep.) ti* (exemplos 117 e 118), *(con)tigo* (exemplo 119), *(prep.) você* (exemplo 120) e *(con)siço* (exemplo 121):

- (117) PLB:
Disse tá bem, s’ele gosta **de ti** fala pa vir se apresentar [ROMUSM4]
(Disse: está bem, se ele gosta de ti, diz-lhe para [ele] vir apresentar-se [aos pais dela] — PE)
- (118) PLB:
o número no desvio da Munenga que é pa nós quê ligar **pa ti** [LUANFM3]
- (119) PLB:
se eles sabem falar português, falam memo **contigo** português [ROMUSM4]

- (120) PLB:
pra tirar aquela [ININT] pra te entregar **em você** [JERANH5]
- (121) PLB:
Bom, eu ontem conversei **consigo** [JERANH5]

No PLB não foram atestadas ocorrências com o oblíquo tônico 2^a pessoa do plural. Em Jurussaca atestam-se formas oblíquas tônicas com “ti”, “você” e “vocês” — ver Oliveira *et al.* (2011: 135).

4.3.5.3 Oblíquos tônicos 3^a pessoa

No que concerne ao uso dos oblíquos tônicos da 3^a pessoa do singular, registraram-se as seguintes formas no PLB: (*prep.*) *ele/ela* (exemplos 122-125):

- (122) PLB:
se eu estudei posso me casar **com ele** [MAIPAM2]
(se eu estudar, posso casar-me com ele — PE)
- (123) PLB:
ele **pra ele** no coração dele assim que nós estivemos assim [ALBAGH4]
- (124) PLB:
ao verem **nele** ontem foi aluno e hoje é professor [JERANH5]
- (125) PLB:
fica **co ela** num mexe cos dedo se aleja co a lâmina [ALJERM1]
(ficar com ela, [ver] se não mexe em nada com as mãos e se não se aleija com uma lâmina — PE)

Por seu lado, a forma da 3^a pessoa do plural apresentou o seguinte tipo de ocorrências no PLB: (*prep.*) *eles/elas* (exemplos 126-128):

- (126) PLB:
então **pra eles** o descansar, já queres descansar [ALBAGH4]
- (127) PLB:
eu os meus contrerrâneo quando chega não vai **com eles** aqui [JERANH5]
- (128) PLB:
e calha fazer filhos **com elas** [ANPAVM4]

No PJ foram atestadas as formas “para eles/elas” — cf. Oliveira *et al.* (2011: 139) — ver Tabela 11, elaborada para o sistema dos oblíquos tônicos no PE, PB, PJ e PLB. Na Tabela 11 é possível observar que o padrão do PLB se aproxima do padrão normativo proposto para o PE, mas que o PJ segue a tendência apontada na literatura acerca do português falado no Brasil: o pronome ser antecedido mais pela preposição “para” (beneficiário) do que pela preposição típica do PE, o “a” dativo.

Tab. 11: Pronomes pessoais oblíquos tônicos (c/ preposição). Formas de uso em 4 variedades de português.

Nominativo	PE ⁸⁰	PB ⁸¹	PJ ⁸²	PLB
1ª singular	(prep.) mim, (co)migo	Prep + eu, mim (informal) comigo (formal)	para mim	(prep.) mim (co)migo,
2ª singular	(prep.) ti, (prep.) si (con)tigo	Prep + você/ocê (=docê, cocê) (informal) contigo (formal) Prep + o senhor, com a senhora (formal)	“para ti”/você	(prep.) ti, (prep.) você (con)tigo, (con)sigo
3ª singular	(prep.) ele, ela, si	consigo (formal) Prep + ele/ela (informal)	Prep + ele/ela	(prep.) <i>ele/ela, lhes</i>
1ª plural	(prep.) nós, (con)nosco	Prep + a gente conosco (formal)	(para) nós/a gente	(prep.) nós (con)nosco,
2ª plural	(prep.) vós, (con)vosco	Prep + vocês/ocês (informal) (Prep +) os senhores, as senhoras (formal)	para vocês	–
3ª plural	(prep.) eles, elas, si	consigo (formal) Prep + eles, eis, elas (informal)	para eles/elas	(prep.) <i>eles/elas, lhes</i>

Para efeitos informativos e de comparação, caso se ache conveniente, apresentamos seguidamente, na Tabela 12, as propostas avançadas por Coimbra & Coimbra (2002: 74) e Coimbra & Coimbra, (2011: 94) para ensino dos pronomes pessoais oblíquos tônicos (c/preposição) do PE e do PB como PLE.

⁸⁰Cf. Brito, Duarte & Matos (2006: 819).

⁸¹Cf. Castilho & Elias (2012: 87).

⁸²Cf. Oliveira *et al.* (2011: 139).

5 Conclusões

Neste trabalho, apresentou-se um cotejo entre as formas pronominais da comunidade do Município do Libolo (Angola) e a comunidade de Jurussaca (Pará). Orientadas por dois vetores principais, as observações buscaram: (i) comparar dados de aquisição de L2 e relacioná-los à atuação da L1, sem descartar questões que remetem para possíveis estratégias de universais de aquisição de língua, de modo a dar contributo válido para a proposta do *contínuo dialetal português vernacular brasileiro*, que contém em um dos seus extremos o português quilombola e no outro os falares urbanos não padrão, marcados por traços adquiridos via variedades de L2; (ii) atestar, com margem de segurança, as tendências e extensões de variação patentes no PLB, de modo a coletar casos de mudança consumada que permitam reclamar o estatuto nacional de variedade para o PANG.

A comunidade do Libolo é uma área banta em que se pode afirmar que uma substancial parte dos habitantes é falante do português L2 que tem como substrato direto o quimbundo, variante libolo. Em alguns casos, os falantes são monolíngues em português.

No tocante à comunidade de Jurussaca, os habitantes são falantes de português L1 e pode-se afirmar que o substrato é negro-indígena, embora não seja uma tarefa fácil apontar as etnias participantes desse substrato. Nesta comunidade os historiadores referem-se a um grupo indígena chamado caraibas como sendo a etnia presente na gênese da comunidade. No entanto, não temos maiores informações sobre este grupo. Com relação às etnias negras, também parte da gênese de Jurussaca, são apontados três grupos linguísticos intervenientes: cuá (sudaneses), bantos e defóide (falares iorubás). No entanto, destaca-se a simbiose entre povos sudaneses e bantos na região. Logo, o presente trabalho aponta várias semelhanças entre o PLB e o PJ, que reforçam o caráter interétnico da comunidade de Jurussaca. A grande semelhança que se vê entre o PLB e o PJ está no uso dos dos clíticos, em geral.

No caso concreto dos pronomes clíticos não reflexivos acusativo/dativo 3^a pessoa, vêm-se uniformizando no sentido de configurarem o sistema único “lhe” proclítico no PLB. Estamos perante uma situação idêntica à que ocorre no quimbundo, que manifesta uma forma única, também proclítica, para as duas funções. Assim, e dado que o padrão das construções acusativas e dativas das L1s do grupo nigero-congolês é idêntico, quando não há realização da forma dativa no PLB, a forma acusativa (igual à dativa) é inserida na posição proclítica, seguindo o padrão estrutural e lexical das referidas L1s e originando a principal variação relativamente ao PE. A reprodução da forma dativa *default* “lhe(s)” é também aplicada em construções com os nominativos de 2^a pessoa, tendo sido detectados resquícios deste tipo de realizações no PJ. Como as

formas acusativas de 2ª pessoa formais e as de 3ª pessoa são homófonas no PE (“o(s)/a(s)”), poderá residir aí a motivação para idêntico uso no PLB, mas com recurso às formas homófonas “lhe(s)”. A generalização deste uso estendeu-se ainda quer à forma informal quer aos oblíquos tônicos de 3ª pessoa.

Estudos sobre o PANG e o PB seguem a tradição de classificar o fenômeno do não uso das formas acusativas “o(s)/a(s)” como de progressivo apagamento ou desaparecimento, uma visão que determinou que, no PJ, o dativo “lhe” com a função de acusativo fosse entendido como pronome recategorizado. No entanto, no presente trabalho a proposta é de observar estas ocorrência sob a perspectiva da opção determinada pelo pareamento de traços que governam a sintaxe, sendo o uso do clítico acusativo ligado à estrutura e aplicação do tipo de pronomes do substrato quimbundo. Ou seja, o pronome dativo é aplicado como *default* para o acusativo em virtude de ocorrer uma transferência da fórmula desse uso pronominal, transposta do substrato quimbundo. Logo, estamos diante de uma situação de não uso de material morfológico da língua alvo (o PE), guiada por estratégias de universais de aquisição de língua, e não de apagamento ou de recategorização do pronome, como vem sendo paralogisticamente referido por alguns autores, em virtude de tomarem apenas como base para comparações o sistema pronominal do PE.

Quanto aos reflexivos e recíprocos, o nosso trabalho concentrou-se no PLB, pois não foram ainda realizadas análises dessas formas no PJ. A pesquisa dos reflexivos no PLB aponta para a homogeneidade do paradigma em uma única forma invariável, tendencialmente proclítica, tendo também como motivação o sistema sintático-estrutural do quimbundo, em que o pronome é realizado procliticamente com a forma invariável “ri”. Logo, a forma reflexiva “se” no PLB configura transferência sintático-estrutural orientada pelo pareamento de traços que governam a sintaxe e que acaba por se cristalizar geracionalmente.

Tal como sucede para os reflexivos, os recíprocos do PLB também revelam tendência para o uso de uma forma invariável única e proclítica que se transfere e cristaliza geracionalmente – no caso a do pronome “se” –, ancorada no sistema sintático-estrutural do quimbundo. Novamente, estaremos perante uma situação governada pelo pareamento de traços sintáticos.

No PJ o oblíquo tônico preposicionado em construções segue a tendência do que se tem apontado na literatura acerca do português falado no Brasil de modo geral: ser antecedido por preposição “para” (beneficiário) e não “a” (dativo). Porém, o quadro de uso é diversificado, tanto no PJ quanto no PLB, merecendo um estudo mais detalhado em trabalhos futuros, sobretudo as situações em que o segundo recorre ao pronome “lhe(s)”. Ainda assim,

observa-se uma aproximação do sistema do Libolo aos sistemas normativos propostos para o PE e o PB.

O sistema dos nominativos (pronomes pessoais retos) é semelhante entre todas as variedades de português observadas (PE, PB, PJ e PLB). Contudo, o PJ apresenta duas particularidades que o distinguem das restantes variedades, quanto ao uso de nominativos: (i) o redobro do pronome, atestado nas formas forte/fraca e lincado ao sistema pronominal dos crioulos do Golfo da Guiné e das línguas do oeste da África; (ii) o uso do nominativo 1^a pessoa do plural em posição proclítica, com função tônica.

Relativamente aos pronomes nominativos enfáticos, a dissemelhança maior entre o PJ e as restantes variedades resulta do uso, em Jurussaca, de enfáticos em posição de “aparente periferia direita da sentença”, um tipo de construção que aponta para um “traço areal” do português vernacular do norte do Brasil.

Após o cotejo realizado, ratificamos propostas já apresentadas na literatura acerca de um contínuo de português constituído por variedades africanas e brasileiras. No caso específico do PLB e do PJ, ratifica-se esse contínuo entre uma área demarcadamente banta, em Angola, com outra com aspectos tipológicos que podem não ser exclusivamente bantos, mas também cuá e defóide, no norte do Brasil. Logo, é importante que se diga que, com relação a apontar o substrato, é bem mais consistente com as pesquisas que se apresentem traços tipológicos. Dessa maneira, por exemplo, sugere-se que seja revista, no Brasil, a tendência de se generalizar o grupo banto como substrato do português falado no país – como se vê em Bagno (2011: 239). A começar porque essa generalização de um grupo como substrato não aponta trabalhos consistentes etnolinguísticos sobre esse determinado grupo nas áreas delimitadas.

No que concerne à questão das tendências e extensões de variação observadas no PLB, confirmou-se um quadro de mudança consumada no uso dos clíticos, reflexivos e recíprocos, que o distancia do sistema padrão/normativo do PE e que, pelas suas semelhanças com o PANG, concede evidências para que se reclame uma identidade própria para este. Esta identidade, por seu lado, constitui fundamento e mais valia inquestionáveis para que se reconheça e atribua o estatuto nacional de variedade ao PANG. No entanto, fenômenos como os que se observaram neste trabalho têm sido negligenciados pelas gramáticas e outros materiais didáticos em Angola, que não dão conta da realidade linguística do país. Desta forma, sugere-se que, a exemplo do que vem acontecendo no Brasil, se olhe para a verdadeira identidade do português angolano e se passe a refletir as suas reais especificidades de uso em materiais de ensino apropriados, que se demarquem da atual visão tradicionalista e deslocada, mas tida como categórica.

Como propostas futuras de estudos que complementem aspectos deixados em aberto pelo presente trabalho, sugere-se, para além da análise mais detalhada sobre o sistema dos oblíquos tónicos, o estudo aprofundado dos dados já colectados do quimbundo atual usado na comunidade do Libolo — ver nota de rodapé 50 —, a fim de se descrever a variedade falada no Município e detectar os tipos de traços que terão transitado para o português L2 e se mantêm cristalizados no português L1 falado pelos libolenses. Por último, impõe-se também um estudo dos dados do PJ com recurso a métodos quantitativos, tal como se efetuou para o Libolo, a fim de se determinarem as suas tendências e extensões de variação, bem como a forma como as mesmas se encaixam na gramática e na sociedade de Jurussaca.

Nota

Abreviaturas e símbolos - 1SG/2SG/3SG: 1^a/2^a/3^a Pessoa do Singular; 1PL/2PL/3PL: 1^a/2^a/3^a Pessoa do Plural; ACUS: Acusativo; ADV: Advérbio; AFX: Afixo; CP's: Crioulos de Base Portuguesa; CVV: Crioulo de Cabo Verde; ANAF: Anáfora; DAT: Dativo; KIMB: Quimbundo; L1: Primeira Língua; L2: Segunda Língua; NEG: Negação; OD: Objeto Direto; OIND: Objeto Indireto; PANG: Português de Angola; PB: Português Brasileiro (norma padrão); PE: Português Europeu; PERF: Aspecto Perfectivo; PJ: Português de Jurussaca, Nordeste do Estado do Pará, Brasil; PL: Plural; PLB: Português do Município do Libolo, Província do Kwanza-Sul, Angola; PM: Português de Moçambique; PT: Português dos Tongas; Ptg: Português; PVB: Português Vernacular Brasileiro; REFX: Reflexivo; SG: Singular; SN : Sintagma Nominal; UMB: Umbundo; V: Verbo.

Referências

- Bagno, Marcos. 2001. Mudança lingüística: um fenômeno onde toda prescrição é inútil. *Letras – Revista do Instituto de Letras (PUC Campinas)* 20(1/2): 44-60.
- Bagno, Marcos (coord.). 2002. *Lingüística da norma*. São Paulo: Ed. Loyola.
- Bagno, Marcos. 2011. *Gramática pedagógica do português brasileiro*. São Paulo: Parábola Editoria.
- Barreto, Manuel Saraiva. 1977. Aspectos da lusofonia em Moçambique: para uma lusofonia moçambicana. Algumas questões lingüísticas e didácticas.

In *Actas do primeiro encontro nacional para a investigação e ensino do português – 1976*, 529-548. Águeda: Grafilarte.

Baxter, Alan Norman. 1992. A contribuição das comunidades afro-brasileiras isoladas para o debate sobre a criouliização prévia: um exemplo do Estado da Bahia. In Ernesto d'Andrade & Alain Kihm, *Actas do colóquio sobre crioulos de base lexical portuguesa*, 72-90. Lisboa: Colibri.

Baxter, Alan Norman. 2002. Semicreolization? – The restructured portuguese of the tongas of São Tomé – a consequence of L1 acquisition in a special contact situation. *Journal of Portuguese Linguistics* 1: 7-39.

Baxter, Alan Norman. 2004. The development of variable NP plural agreement in a restructured african variety of portuguese. In Geneviève Escure & Armin Schwegler (eds.), *Creoles, contact, and language change: linguistic and social implications*, vol. 27, 97-126. Amsterdam: John Benjamins.

Baxter, Alan Norman. 2009. A concordância de número. In Dante Lucchesi, Alan Norman Baxter & Ilza Ribeiro (eds.), *O português afro-brasileiro*, 269-293. Salvador: EDUFBA.

Baxter, Alan Norman & Dante Lucchesi. 1997. A relevância dos processos de pidginização e criouliização na formação da língua portuguesa no Brasil. *Estudos Lingüísticos e Literários* 19: 65-84.

Bechara, Evanildo. 2009 [1928]. *Moderna gramática portuguesa*, 37^a ed. (revista, ampliada e atualizada). Rio de Janeiro: Ed. Lucerna.

Bezerra Neto, José Maria. 2001. *Escravidão negra no Grão-Pará*. Belém: Paka-Tatu.

Bonvini, Emílio. 2008. Línguas africanas e português falado no Brasil. In José Luiz Fiorin & Margarida Petter (orgs.). *África no Brasil – a formação da língua portuguesa*, 15-73. São Paulo: Ed. Contexto.

Brito, Ana Maria, Inês Duarte & Gabriela Matos. 2006 [2003]. Tipologia e distribuição das expressões nominais. In Maria Helena Mira Mateus *et al.*, *Gramática da língua portuguesa*, 7^a ed., 795-867. Lisboa: Caminho – Coleção Universitária/Série Linguística.

Cadornega, António de Oliveira de. 1972 [1680]. *História geral das guerras angolanas – 1680*, 3 tomos. Reprodução fac-similada da ed. de 1940, anotada e corrigida por José Matias Delgado. Lisboa: Agência-Geral do Ultramar.

Campos, Ednalvo Apóstolo. 2011. Coleta de dados do português vernacular belenense. Arquivo de dados pessoais. Belém. Manuscrito.

Cannecattim, Fr. Bernardo Maria de. 1859. *Collecção de observações grammaticaes sobre a língua bunda ou angolense e dictionario abreviado da lingua congueza*, 2^a ed. Lisboa: Imprensa Nacional.

Cariambá-Jacareteua. 2010 (?). Disponível em: <<http://cariamba.blogspot.com.br/>>. Acesso em 08 de janeiro de 2012.

Casteleiro, João Malaca (coord.). 2001. *Dicionário da língua portuguesa contemporânea da academia das ciências de Lisboa*, vols. A-F & G-Z. Academia das Ciências de Lisboa & Fundação Calouste Gulbenkian. Lisboa: Ed. Verbo.

Castilho, Ataliba T. de. 2010. *Nova gramática do português brasileiro*. São Paulo: Ed. Contexto.

Castilho, Ataliba T. de. & Elias, Vanda Maria. 2012. *Pequena gramática do português brasileiro*. São Paulo: Ed. Contexto.

Castro, Leonardo. 2009. *Pará Histórico. Índios no Pará – Antecedentes: a Amazônia paraense antes dos europeus*. Disponível em: <<http://parahistorico.blogspot.com.br/>>. Acesso em 08 de janeiro de 2012.

Chatelain, Heli. 1888-1889. *Grammatica elementar do kimbundu ou língua de Angola*. Genebra: Typ. De Charles Schuchardt.

Corder, Stephen Pit. 1981. *Error analysis and interlanguage*. London: Oxford University Press.

Coelho, Sebastião. 1977. Cultura angolana e a influência portuguesa. In Sebastião Coelho, *Informação de Angola*, 21-34. Luanda: Ed. do autor.

Coimbra, Olga Mata & Isabel Coimbra. 2002 [2000]. *Gramática activa I*, 2ª ed. revista e actualizada. Lisboa: Lidel.

Coimbra, Olga Mata & Isabel Coimbra. 2011. *Gramática ativa 1 – Versão brasileira (Coordenação de Lamartine Bião Oberg)*. Lisboa: Lidel.

Couto, Hildo Honório do. 1989. Línguas crioulas e processos crioulizantes nos dialetos rurais. *Estudos Lingüísticos XIX*: 105-110.

Cunha, Ana Stela de Almeida. 2011. O lugar da criatividade no mercado, ou como sustentar-se culturalmente. In Rosana Martins, Maria Goretti Pedroso & Francisco Rui Cádima (orgs.). *Espaço público, direitos humanos & multimídea: novos desafios*, 219-225. Rio de Janeiro: MULTIFOCO.

Cunha, Celso & Lindley Cintra. 1997 [1984]. *Nova gramática do português contemporâneo*, 13ª ed. Lisboa: Ed. João Sá da Costa.

Delgado, Ralph. 1944a. *Ao sul do Cuanza: ocupação e aproveitamento do antigo reino de Benguela*, vol. I. Lisboa: [s.n.].

Delgado, Ralph. 1944b. *Ao sul do Cuanza: ocupação e aproveitamento do antigo reino de Benguela*, vol. II. Lisboa: Imprensa Belezza.

Delroisse (real.). s. d. *Angola – Reconstrução Nacional*. Boulogne: Ed. DEPPI.

Editorial de Publicações Turísticas (ed.). 1971. Angola: anuário turístico, N° 4. Lisboa: Ed. de Publicações Turísticas

Ellis, Rod. 1988. Are classroom and naturalistic acquisition the same? *Studies in Second Language Acquisition* 11: 305-28.

Figueiredo, Carlos Filipe Guimarães. 2003. O português em Angola: algumas ocorrências em contexto literário). In Departamento de Língua e Cultura Portuguesa – Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa (ed.), *1^ª.s Jornadas de Língua e Cultura Portuguesa* (18/19 de Junho de 2002), 113-128. Lisboa: Departamento de Língua e Cultura Portuguesa – Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa.

Figueiredo, Carlos Filipe Guimarães. 2008. A concordância variável no sintagma nominal plural do português reestruturado de Almojarife (São Tomé). *Papia – Revista Brasileira de Estudos Crioulos e Similares* 18: 23-43.

Figueiredo, Carlos Filipe Guimarães. 2009a. A configuração do SN do português reestruturado da comunidade de Almojarife – São Tomé [online]. RCBLPE – Revista de Crioulos de Base Lexical Portuguesa e Espanhola 1(1): 28-55. Disponível em: <<http://rcblpe.sftw.umac.mo/doc/A%20Configura%C3%A7ao%20do%20SN%20Plural%20do%20Portugu%C3%AAs%20Reestruturado%20da%20Comunidade%20de%20Almojarife%20-20Sao%20Tom%C3%A9.pdf>> Acesso em 12 de fevereiro 2012.

Figueiredo, Carlos Filipe Guimarães. 2009b. Concordância plural variável no sintagma nominal do português reestruturado de Almojarife: motivações morfofonológicas. Joint Summer Meeting of the Society of Pidgin and Creole Linguistics (SPCL) and the Associação de Crioulos de Base Lexical Portuguesa e Espanhola (ACBPPE). Universidade de Colónia, Alemanha, 11-15 de Agosto.

Figueiredo, Carlos Filipe Guimarães. 2010a. Paralelismos morfossintáticos em variedades do grupo níger-congo atlântico, crioulos atlânticos de base portuguesa e variedades africanas e brasileiras de português: transferência ou trajecto universal de aquisição. 10^{ème} Colloque International de l' Associação de Crioulos de Base Lexical Portuguesa e Espanhola (ACBPPE). Lllacan, Campus CNRS de Villejuif, Paris, France. 1-3 de Julho.

Figueiredo, Carlos Filipe Guimarães. 2010b. A concordância plural variável no sintagma nominal do português reestruturado da comunidade de Almojarife, São Tomé): desenvolvimento das regras de concordância variáveis no processo de transmissão-aquisição geracional), vols. 1 e 2. Dissertação de doutorado. Macau: Universidade de Macau - Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Departamento de Português.

Figueiredo, Carlos Filipe Guimarães. 2012. Variável extralinguística escolaridade: influência na marcação plural do sintagma nominal do português

reestruturado de Almoxarife, São Tomé. *Papia – Revista Brasileira de Estudos Crioulos e Similares* 22(1): 41-76.

Fiorin, José Luiz & Margarida Maria Taddoni Petter (orgs.). 2008. *África no Brasil – a formação da língua portuguesa*. São Paulo: Ed. Contexto.

Gaies, Stephen J. 1979. Linguistic input in first and second language learning. In Fred R. Eckman & Ashley J. Hastings (eds.), *Studies in first and second language acquisition*. Rowley: Newbury House.

Gonçalves, Perpétua. 1997. Tipologia de “erros” do português oral de Maputo: um primeiro diagnóstico. In Christopher Stroud & Perpétua Gonçalves (orgs.), *Panorama do português oral de Maputo. Volume II: a construção de um banco de “erros”*, 35-67. Maputo: Instituto Nacional do Desenvolvimento da Educação.

Gonçalves, Perpétua. 2010. *A génese do português de Moçambique*. Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda.

Gonçalves, Perpétua *et al.* 1998. Estruturas gramaticais do português: problemas e exercícios. In Perpétua Gonçalves & Christopher Stroud (orgs.), *Panorama do português oral de Maputo – Volume III: estruturas gramaticais do português – problemas e aplicações. Cadernos de pesquisa 27 – Moçambique*, 36-159. Maputo: Instituto Nacional do Desenvolvimento da Educação.

Gonçalves, Perpétua & Christopher Stroud (orgs.). 1998. *Panorama do português oral de Maputo – Volume III: estruturas gramaticais do português – problemas e aplicações. Cadernos de pesquisa N° 27 – Moçambique*. Maputo: Instituto Nacional do Desenvolvimento da Educação.

Governo do Pará. 2011(?). Disponível em: <www.pa.gov.br/O_Para/historia.asp>. Acesso em 12 de janeiro de 2012

Guthrie, Malcom. 1948. *The classification of the African languages*. London: Oxford Univ. Press.

Higgs, Theodore V. & Ray Clifford. 1982. The push toward communication. In Theodore V. Higgs (ed.), *Curriculum, competence, and the foreign language teacher*, 57-79. ACTFL Foreign Language Education Series. Lincolnwood: National Textbook.

Holm, John. 1988. *Pidgins and creoles. Theory and structure*, vol. 1. Cambridge: Cambridge University Press.

Holm, John. 2004. *Languages in contact – the partial restructuring of vernaculars*. Cambridge, Mass.: Cambridge University Press.

Inverno, Liliana Cristina Coragem. 2005. Angola’s transition to vernacular portuguese. Dissertação de mestrado. Universidade de Lisboa - Faculdade de Letras.

Inverno, Liliana Cristina Coragem. 2008. *The noun phrase in angolan vernacular portuguese: evidence from substrate influence*. Congresso Anual da ACBPPE – Associação de Crioulos de Base Lexical Portuguesa e Espanhola. Universidade de Lisboa, Portugal, 03-05 de Julho.

Inverno, Liliana Cristina Coragem. 2011. Contact- induced restructuring of Portuguese morphosyntax in interior Angola: Evidence from Dundo (Lunda Norte). Dissertação de doutorado. Universidade de Coimbra - Faculdade de Letras.

Jon-And, Anna. 2011. Variação, contato e mudança linguística em Moçambique e Cabo Verde: a concordância variável de número em sintagmas nominais do português. Dissertação de doutorado. Stockholm: Stockholm University.

KALULO.COM: o site da sua, nossa terra. 2008. Disponível em: <<http://kalulo.com/>>. Acesso em 23 de janeiro de 2012.

Kato, Mary Azawa. 1996. Português brasileiro falado: aquisição em contexto de mudança linguística. In Inês Duarte & Isabel Leiria (orgs.), *Atas do Congresso Internacional sobre Português*, 11 a 15 de Abril de 1994, Vol. II, 211-237. Lisboa: Ed. Colibri.

Kato, Mary Azawa. 1999. Strong and weak pronominals and the null subject parameter. *PROBUS* 11(1): 1-38.

Lima, Carlos Henrique da Rocha. 2002 [1957]. *Gramática normativa da língua portuguesa*. 42^a ed. Rio de Janeiro: José Olympio Ed.

Lucchesi, Dante. 1994. Variação e norma: elementos para uma caracterização sociolingüística do português do Brasil. *RILP – Revista Internacional de Língua Portuguesa* 12: 17-28.

Lucchesi, Dante. 1998. A constituição histórica do português brasileiro como um processo bipolarizado: tendências actuais de mudança nas normas culta e popular. In Sybille Große, & Klaus Zimmermann (eds.), *“Substandard” e mudança no português do Brasil*, 73-100. Frankfurt am main: TFM.

Lucchesi, Dante, Alan Norman Baxter & Ilza Ribeiro (eds.). 2009a. *O português afro-brasileiro*. Salvador: EDUFBA.

Lucchesi, Dante, Alan Norman Baxter & Ilza Ribeiro. 2009(b). Metodologia. In Dante Lucchesi, Alan Baxter, Ilza Ribeiro (orgs.). *O português afro-brasileiro*, 155-166. Salvador, Bahia: EDUFBA.

Maia, Padre António da Silva (Missionário Secular da Arquidiocese de Luanda – Angola). 1964a. *Dicionário complementar português-kimbundu-kikongo* (Línguas nativas do centro e norte de Angola), 1^a. ed. Cucujães: Tipografia das Missões – Edição e propriedade do autor.

Maia, Padre António da Silva (Missionário Secular da Arquidiocese de Luanda – Angola). 1964b. *Lições de gramática de quimbundu*. Cucujães: Escola Tipográfica das Missões.

Marques, Irene Maria Guerra. 1985 [1983]. Algumas considerações sobre a problemática linguística em Angola. In Instituto de Cultura e Língua Portuguesas (ed.), *Actas do congresso sobre a situação actual da língua portuguesa no mundo*, 205-224. Lisboa: Instituto de Cultura e Língua Portuguesas.

Matoso, José *et al.* 1992. *Atlas da língua portuguesa na história e no mundo*. Lisboa: INCM, Comissão Nacional para as Comunicações dos Descobrimentos Portugueses.

Mello, Heliana Ribeiro de. 1997. *The genesis and development of brazilian vernacular portuguese*. Ann Arbor: U.M.I.

Mendes, Beatriz Correia. 1985. *Contributo para o estudo da língua portuguesa em Angola*. Lisboa: Centro de Linguística da Faculdade de Letras da Univ. de Lisboa.

Miguel, Maria Helena S. 2008. A língua portuguesa em Angola: normativismo e glotopolítica. *LUCERE* 5, Ano 4: 35-48.

Mingas, Amélia Arlete. 2000. *Interferência do kimbundu no português falado em Luanda*. Luanda: Ed. Chá de Caxinde.

Moreno, Albertina & António Tuzine. 1998. Distribuição social de variáveis linguísticas no português oral de maputo. In Christopher Stroud & Perpétua Gonçalves (orgs.), *Panorama do português oral de Maputo. Volume II: a construção de um banco de “erros”*, 68-89. Maputo: Instituto Nacional do Desenvolvimento da Educação.

Myers-Scotton, Carol. 2002. *Contact linguistics: bilingual encounters and grammatical outcomes*. Oxford: Oxford University Press.

Naro, Anthony Julius & Maria Marta Pereira Scherre. 2007. *Origens do português brasileiro*. São Paulo: Parábola Editorial.

Neves, Maria Helena de Moura. 2000 [1999]. *Gramática de usos do português*, 4^a reimpressão. São Paulo: Ed. UNESP.

Ngalasso-Mwatha, Musanji. 1987. As línguas nacionais na educação nacional: as etapas de um processo de integração. *Présence Africaine* 142: 119-129

Nogueira, Rodrigues de Sá. 1952a. *As línguas bantas e o português*, vol. 2. Lisboa: Publicações do Instituto de Línguas Africanas e Orientais, Anexo à Escola Superior Colonial, Instituto de Línguas Africanas e Orientais.

Nogueira, Rodrigues de Sá. 1952b. *Temas de linguística banta: dos elementos prefixativos bantos*, vol. 3. Lisboa: Publicações do Instituto de Línguas Africanas e Orientais, Anexo à Escola Superior Colonial, Instituto de Línguas Africanas e Orientais.

Nunes, José Joaquim. 1989. *Compêndio de gramática histórica portuguesa (fonética e morfologia)*, 9^a ed. Lisboa: Clássica Editora.

Nunes, Raquel Santana. 1998. A fonologia fornecendo pistas sobre a sintaxe: o caso dos objetos nulos. *Cadernos de Estudos Lingüísticos* 34: 169-179.

Ogot, Bethwell Allan. 1999. The Kongo kingdom and its neighbours. In Bethwell Allan Ogot (ed.), *A general history of Africa: Africa from the sixteenth to the eighteenth centuries*, 273-289. California: University of California Press.

Oliveira, Dercir Pedro de. 1989. O preenchimento, a suspensão e a ordem do sujeito e do objeto em sentenças do português do Brasil: um estudo quantitativo. In Fernando Tarallo (org.), *Fotografias sociolingüísticas*, 51-63. Camoínas: Pontes/Ed. da Unicamp.

Oliveira, Márcia Santos Duarte de & Ednalvo Apóstolo Campos. 2012. *Ele tá doido pra vim pra cá ele – para uma Análise do Contínuo Português Vernacular Brasileiro do Norte: PVBN*. Castilho: II Congresso Internacional de Linguística Histórica. São Paulo: Universidade de São Paulo. Manuscrito.

Oliveira, Márcia Santos Duarte de *et al.* 2011. Repensando a escola em Jurussaca a partir da “norma dos pronomes pessoais da comunidade”. In Ana Stela de Almeida Cunha (org.), *Entendendo quilombos, desconstruindo mitos – a educação formal e a realidade quilombola no Brasil*, vol. 1, 129-144. Guimarães, MA: SETAGRAF.

Oliveira, Márcia Santos Duarte de *et al.* no prelo. O Português étnico de Jurussaca: o resgate de uma variedade ao conjunto “português brasileiro”. In: Avelar, Juanito *et al.* (orgs.). *Dinâmicas afro-latinas*. Ed. UNICAMP.

Palaio, Eduardo. 2003. *A peregrinaCão de Artur Vilar*. Lisboa: Miosótis.

Palanque, Luís. 2010. *Angola: um país fabuloso – Edição especial para o Consulado Geral de Angola em Macau*, 4^a ed. Macau: Luís Palanque LPE Edição Global.

Parcerro, Lúcia Maria de Jesus. s. d. *Gramática dos pronomes-completo*. Disponível em: <<http://www.filologia.org.br/anais/anais>>

Parreira, Adriano. 1989. Primórdios da presença militar portuguesa em Angola. O tráfico de escravos: 1483-1643. In Luís de Albuquerque

(dir.), *Portugal no mundo – as zonas de influência do Ocidente; origem e desenvolvimento da colonização*, vol. 2, 214-236. Lisboa: Publ. Alfa.

Pélissier, René. 1997. *História das campanhas de Angola: resistência e revoltas (1845-1941)*, vols. I e II. Lisboa: Ed. Estampa.

Perini, Mário A. 2010. *Gramática do português brasileiro*. São Paulo: Parábola Ed.

Petter, Margarida Maria Taddoni. 2007. Uma hipótese explicativa do contato entre o português e as línguas africanas. *Papia – Revista Brasileira de Estudos Crioulos e Similares* 17: 9-19.

Petter, Margarida Maria Taddoni. 2008. Variedades lingüísticas em contato: português angolano, português brasileiro e português moçambicano. Dissertação de doutorado. São Paulo: USP – Departamento de Linguística.

Petter, Margarida Maria Taddoni. 2009. Aspectos morfossintáticos comuns ao português angolano, brasileiro e moçambicano. *Papia – Revista Brasileira de Estudos Crioulos e Similares* 19: 201-220.

Petter, Margarida Maria Taddoni & Márcia Santos Duarte de Oliveira. 2011. Projeto-Piloto IPHAN/USP. Disponível em: <<http://www.fflch.usp.br/incl/>>. Acesso em 19 de janeiro de 2012.

Pinker, Steven. 1989. *Learnability and cognition: the acquisition of argument structure*. Cambridge, Mass.: MIT Press.

Pinto, Maria Célia Barros Virgolino. 2011. Remanescentes quilombos de Jurussaca – processos identitários. In Ana Stela de Almeida Cunha (org.). *Entendendo quilombos, desconstruindo mitos – a educação formal e a realidade quilombola no Brasil*, 129-144. Guimarães, MA: SETAGRAF.

Quint, Nicolas. 2000. *Grammaire de la langue cap-verdienne – étude descriptive et compréhensive du créole afro-portugais des île dus Cap-Vert*. Paris: L’Harmattan.

Redinha, José. 2009. *Etnias e culturas de Angola*. Ed. fac-similada. AULP.

Salles, Vicente. 2004. *O negro na formação da sociedade paraense. Textos reunidos*. Belém: Paka-Tatu.

Sankoff, David, Sali A. Tagliamonte & Eric Smith. 2005. Goldvarb X: a variable rule application for Macintosh and Windows. Toronto: Dept. of Linguistics, University of Toronto. Disponível em: <http://individual.utoronto.ca/tagliamonte/Goldvarb/GV_index.htm>. Acesso em 06 de junho de 2011.

Santos, Jacques Arlindo dos. 1993. *Casseca: cenas da vida em Cahulo*. Luanda: Ed. Ler & Escrever.

Santos, Raimundo Enedino. 2008. O pronome objeto e as línguas africanas no período colonial. *Revista do GELNE* 9(1/2): 77-94.

Santos, Raimundo Enedino. 2009. The behavior of clitics in portuguese of the tongas as a result of linguistics contact. WOLCAL6. Koln: Germany.

Silva, Moana Lima. 2011. Português indígena kaingang: uma questão de concordância. Dissertação de mestrado. UNICAMP. Disponível em: <<http://www.ffch.usp.br/indl/arquivos.php>>. Acesso em 16 de outubro de 2011.

Sims, William R. 1989. Fossilization and learning strategies in second language acquisition. *Minne TESOL Journal* 7: 61-72.

Tavares, Cónego José Lourenço. 1942. *Das línguas e dialectos bântus em Angola: comunicação apresentada ao Congresso Colonial*. Lisboa: [s.n.].

Thomason, Sarah Grey & Terrence Kaufman. 1988. *Language contact, creolization and genetic linguistics*. Berkeley: University of California Press.

Valente, Padre José Francisco (C. S. Sp.). 1964. Gramática umbundu – a língua do centro de Angola. Lisboa: Junta de Investigações do Ultramar.

Valette, Rebecca M. 1991. Proficiency and the prevention of fossilization – An editorial. *The Modern Language Journal* 75(3): 325-36.

Van-Dúnem, Aristides. 1986 [1981]. *Estórias antigas*. Lisboa: Ed. 70.

Varandas, Paulo. 1992. *Acto historial do reinado do sobado da Banza de Calulo*. Banza de Calulo. Manuscrito.

Vigil, Neddy A. & John W. Oller. 1976. Rule fossilization: a tentative model. *Language Learning* 26(2): 281-95.

Vunge, Adebayo *et al.* 2009. Dossier – Novos linguajares luandenses: popularização através da música. *Novo Jornal* 73: 02-04.

Williamson, Kay & Roger Blench. 2000. Niger-Congo. In Bernd Heine & Derek Nurse (eds.), *African languages: an introduction*, 11-42. Cambridge, Mass.: Cambridge University Press.

Zau, Domingos Gabriel Ndele. 2001. Desvios sintácticos no português falado em Luanda. Trabalho de licenciatura apresentado no âmbito da disciplina de Sintaxe e Semântica do Português. Lisboa: Universidade de Lisboa, Faculdade de Letras – Departamento de Língua e Cultura Portuguesa.

Zau, Domingos Gabriel Ndele. 2011. A língua portuguesa em Angola: um contributo para o estudo da sua nacionalização. Dissertação de doutorado. Covilhã: Universidade da Beira Interior – Departamento de Letras.

Recebido em: 21/09/2012

Aceito em: 16/02/2013
